

Auteur: Bourgeois David

Superviseur(s): Laginja Iva

livrable RRS

Analyse du budget d'erreur pour la détection et l'imagerie directe d'exoplanètes par coronagraphie avec les miroirs déformables du telescope spatial Nancy Grace Roman

Niveau de confidentialité		
PU	Public	✓
CO	Personnel habilité	

Établissement(s):

Sorbonne Université (SU), Observatoire de Paris Meudon (OBSPM), Office National d'Études et Recherches Aéronautiques (ONERA), Space Telescope Science Institute (STScI), Aix Marseille Université (AMU), Laboratoire d'Astrophysique de Marseille (LAM)

Identifiant document: doi:[10.5281/zenodo.5351652](https://doi.org/10.5281/zenodo.5351652)

Informations livrables

Informations Administrative	
Nom complet	Analyse du budget d'erreur pour la détection et l'imagerie directe d'exoplanètes par coronagraphie avec les miroirs déformables du telescope spatial Nancy Grace Roman
Nom raccourci	Imagerie exoplanète
Identification	RRS-ImagerieExoplante-submitted
Livrable	RRS
Établissement(s)	Sorbonne Université (SU), Observatoire de Paris Meudon (OBSPM), Office National d'Études et Recherches Aérospatiales (ONERA), Space Telescope Science Institute (STScI), Aix Marseille Université (AMU), Laboratoire d'Astrophysique de Marseille (LAM)
Version du rapport:	v3.0
Date d'envoi limite	31/08/2021
Date de révision	23/09/2021
Autorisation de diffusion	PU
Nature	Rapport de stage
Auteur	Bourgeois David
Superviseur(s)	Laginja Iva
Mots-clefs	Exoplanètes, Imagerie directe, Coronagraphie, Optique de Fourier
Statut	<input type="checkbox"/> Brouillon, <input type="checkbox"/> Final, <input checked="" type="checkbox"/> Révisé

Journal des changements

Date	Version	Auteur/Editeur	Reesume des changements
19/04/2021	v0.0	David Bourgeois	Création rapport word
03/05/2021	v0.1	David Bourgeois	Pré-rapport
22/06/2021	v0.2	David Bourgeois	Essais outils collaboratif
13/07/2021	v1.0	David Bourgeois	Création/modification template overleaf
19/07/2021	v1.1	David Bourgeois	Structuration
27/07/2021	v1.2	David Bourgeois	Ouverture à la contribution
02/08/2021	v1.3	David Bourgeois + Iva Laginja	Modification template + Restructuration
20/08/2021	v1.4	David Bourgeois	Modification entêtes + liens hypertexte
24/08/2021	v1.5	David Bourgeois + Clément Guitton	Première révision
27/08/2021	v1.6	Iva Laginja	Révision + TODO list
30/08/2021	v1.7	Jean-François Sauvage	Révision + Partie V
31/08/2021	v1.8	David Bourgeois + Iva Laginja + Guitton Clément	Révisions
1/09/2021	v2.0	David Bourgeois	Version livrable
6/09/2021	v2.1	David Bourgeois + Guitton Clément	Correction du Français
17/09/2021	v3.0	David Bourgeois	Première version imprimable

Remerciements

Iva Laginja pour m'avoir fait grandir.
Jean-françois Sauvage pour son temps et son expertise.
Christelle El Najjar pour m'avoir aidée à trouver ce stage.
Clément Guitton pour avoir toujours cru en moi.

Merci à tous pour votre soutien et votre patience¹ envers moi !

¹En particulier les correcteurs et lecteurs

Abstract

The search for exoplanets touches on many different fields in astronomy, optics and instrumentation. During my internship at Laboratoire d'Astrophysique de Marseille (LAM), and throughout this document, we are exploring direct imaging techniques for the detection and characterization of these worlds. This work is based on an introduction to numerical end-to-end simulators, where I have built the "FFTrial" tool and contributed to "webbPSF". The core of this report talks about the coronagraphic tolerancing model 'Pair-based Analytical model for Segmented Telescope Imaging from Space (PASTIS), which was originally developed for segmented telescopes, and which I worked on extending for applications to continuous deformable mirrors. This work aims to support technology developments for coronagraphy on space telescopes like James Webb Space Telescope (JWST), Nancy Grace Roman Space Telescope (RST), Habitable Exoplanet Observatory (HabEx) and Large UV/Optical/Infrared Surveyor (LUVOIR).

Résumé

La recherche d'exoplanètes a ouvert de nombreux champs. Durant mon stage au Laboratoire d'Astrophysique de Marseille (LAM) et au travers de ce document, nous nous intéresserons à détecter et caractériser ces dernières via l'imagerie directe. Nous allons parler de simulateurs numériques d'optique end-to-end (E2E), notamment FFTrial et webbPSF. Nous allons tenter de corriger des aberrations du front d'onde sur des coronographes avec le logiciel Pair-based Analytical model for Segmented Telescope Imaging from Space (PASTIS). Aussi, on changera le mode de génération des matrices d'aberrations co-phasées segmentés par des Deformable Mirror (DM) continue pour faire du Wavefront Error (WFE) budget. Le tout des télescopes spatiaux que nous allons implémenter ou améliorer comme James Webb Space Telescope (JWST), Nancy Grace Roman Space Telescope (RST), Habitable Exoplanet Observatory (HabEx) et Large UV/Optical/Infrared Surveyor (LUVOIR).

Table des matières

Abstract/Résumé.....	4
I. Introduction	6
I.1 Laboratoire	6
I.2 Équipe.....	7
I.3 Contexte	7
I.4 Objectifs	8
II. Détection Exoplanètes	11
II.1 Historique.....	11
II.2 Techniques de détection.....	11
II.3 Futures missions spatiales.....	13
III. Optique et Coronagraphie.....	15
III.1 Optique de Fourier	15
III.2 Fonctionnement des coronographes	17
III.3 Simulations coronagraphiques.....	23
IV. Génération de PASTIS	28
IV.1 PASTIS.....	28
IV.2 Simulation E2E avec WebbPSF	30
IV.3 Génération des matrices	37
IV.4 Améliorations technologiques	40
V. Tolérancement du Roman Space Telescope	44
V.1 Inversion de la matrice PASTIS	44
V.2 Analyse de PASTIS	44
V.3 Modes	46
VI. Conclusions.....	53
VI.1 Réponse aux problématiques	53
VI.2 Compétences acquises	53
VI.3 Perspectives	53
References	55
Liens.....	57
Autres tables	58
Liste des abréviations.....	61
Annexes	64
Plannings prévisionnelles	64
Candidature.....	66

I Introduction

I.1 Laboratoire

Le site internet du laboratoire² qui est en cours de rénovation nous donne un bon résumé de ce qu'est le Laboratoire d'Astrophysique de Marseille (LAM) :

" Le LAM est une Unité Mixte de Recherche (UMR) avec comme tutelles le CNRS-INSU et AMU, comprend environ 55 chercheurs, 90 Ingénieurs, Techniciens et Administratifs, et 55 doctorants et post-doctorants, installés sur la Technopôle de Château-Gombert depuis mai 2008.

Les équipes de recherche du LAM conduisent des programmes dans les domaines de la cosmologie, de la formation et de l'évolution des galaxies, du milieu interstellaire, de la formation des systèmes stellaires et planétaires, du système solaire, et de l'optique astronomique.

Le LAM participe depuis 40 ans à de nombreuses expériences spatiales (SoHO, ISO, Galex, Rosetta, Herschel, CoRoT,...) et aux grands programmes des observatoires au sol (European Southern Observatory (ESO) Very Large Telescope (VLT), Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy (VISTA), CFHT,...). Il développe les logiciels de traitement de données et met à disposition les données produites via le centre de données Centre de données Astrophysiques de Marseille (CeSAM)."

Figure 1: Organigramme de fonctionnement du LAM

Dans le cadre de mon stage, je suis affilié à l'AMU qui me rémunère. Mais dans les murs du LAM, certains ne sont ni affilié au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), ni à l'AMU. En effet on retrouve des chercheurs détachés en particulier de l'ONERA bien

²<https://www.lam.fr/le-laboratoire/article/presentation>

représenté dans les rang des personnes présente. C'est notamment le cas de l'un de mes encadrants³.

Ainsi, nous pouvons mettre à jour la citation ci-dessus en disant que le LAM est très impliqué dans la conception des instruments de Extremely Large Telescope (ELT), mais aussi la manufacture d'optiques notamment avec la récente livraison des optiques de RST pour la National Aeronautics and Space Administration (NASA). C'est en grande partie dû à ses savoir-faires uniques comme le polissage d'optiques que le laboratoire est très sollicité par la NASA et à l'European Space Agency (ESA) Je finirai par précisé que ce n'est pas qu'un simple laboratoire, mais aussi un incubateur d'entreprises avec par exemple *Curve One* primé cette année par le prix Jean Jerphagnon.

I.2 Équipe

Figure 2: Logos du GRD et GRD coffee

Le Groupe de Recherche et Développement (GRD) est une des 3 équipes scientifiques du LAM qui s'occupe de la recherche et développement instrumentale au côté des équipes du Galaxies, Étoiles et COsmologie (GECO) et Groupe Systèmes Planétaires (GSP) (cf figure (1)). De même que pour la section précédente on tire beaucoup d'information du GRD sur son site web⁴ :

" Le pôle de R&D en optique et instrumentation, fondé en 1970 par André Baranne, travaille à l'amélioration des performances de l'instrumentation astronomique par le développement de nouveaux concepts et une recherche de pointe en optique. Tout en participant aux programmes majeurs d'instrumentation astronomique, l'équipe mène des activités de R&D amont dans de nombreux domaines. Son activité

d'innovation instrumentale permet d'établir des liens transverses entre les pôles de recherche, les plate-formes technologiques et les équipes techniques du LAM."

Des séminaires avec des scientifique invités en viso-conférences, ainsi que des rendez-vous en interne sont organisés pour nous tenir à jour de ce qui ce fait de mieux en instrumentation astronomique et spatial. De même, il n'est pas à négliger, les évènements sociaux (à distance) nous permettent de maintenir un lien et une atmosphère qui nous donne envie de travailler et favorise l'entraide avec notre équipe au quotidien. Et ceux malgré que la crise sanitaire nous oblige à faire tous ces évènements en distanciel.

Il est a noter qu'une partie importante des membres du GRD sont issues de SupOptique et que beaucoup d'anciens de notre Master Outils et Systèmes de l'Astronomie et de l'Espace (OSAE) sont présents dans l'équipe ce qui me confirme que nos profils sont recherchés au sein du laboratoire.

I.3 Contexte

I.3.a Scientifique

Depuis deux décennies et au vu des nouvelles missions prévues, on peut considérer que nous vivons dans l'âge d'or de la recherche d'exoplanètes.

³Et pourquoi l'ONERA est crédité à ce rapport

⁴<https://www.lam.fr/recherche-14/groupe-r-d-optique-instrumentation/>

Figure 3: Photo du bureau des stagiaire sous le chant des cigales

Nous espérons contribuer à lever le voile sur cette question philosophique : « sommes-nous seul ? ». Car, au-delà de la philosophie et de la spiritualité la recherche d'exoplanètes, pour nous permettrait de mieux comprendre la formation et la composition de notre monde afin de mieux l'appréhender. Ainsi, pour répondre à ces problématiques, nous développons aussi de nouvelles techniques et technologies trouvant des applications partageant des similarités dans d'autres domaines de recherches.

I.3.b Projet

Le projet qui nous intéresse s'insère dans la problématique de détection et de caractérisation des exoplanètes (II) et plus particulièrement la technique d'imagerie directe (II.2.b). Dans ce rapport de stage, nous nous intéresserons beaucoup à un organe spécial de nos télescopes qui seront principalement spatiaux : les coronographes (III). Dans un premier temps nous allons les étudier, les simuler (IV) et enfin tenter de créer un modèle (V) pour nous aider à mieux comprendre nos coronographes grâce au logiciel PASTIS. Ce logiciel a pour but de fournir des spécifications techniques pour assurer le bon fonctionnement des nouvelles technologies de coronographie. En quelque mots notre mission est de soigner les coronographes avec PASTIS.

I.4 Objectifs

I.4.a Choix des problématiques

Les objectifs de mon stage, bien que me laissant une grande liberté sur les thèmes que je souhaitais approfondir, m'ont été exposés rapidement. Je les formule en 2 parties.

La première était une partie formation technique dans un premier temps. J'ai pu parfaire ma culture scientifique avec des sujets comme la recherches d'exoplanètes et ses techniques associées, les missions spatiale, l'optique de Fourier, l'imagerie haut contraste, et les aberrations optiques. Le tout complété par les conférences hebdomadaire du LAM et du GRD avec des

chercheurs invités. Et eu le luxe de pouvoir participer à des Université d'été Center for Adaptive Optics (CfAO) de Santa-Cruz. J'ai pu parfaire mes compétences technique comme avec Python et la Programmation orientée objet (POO). Mais surtout m'améliorer avec des outils collaboratif comme Git/Github et Overleaf(LaTeX) qui sont utiliser aux quotidien dans le milieu professionnel. Et j'espère pouvoir vous démontré cette monté en compétence à fil de mon récit.

La deuxième partie du contrat était que j'apporte de mon temps à plusieurs des projets utiles aux recherches de mes superviseurs. Pour commencer, continuer les notebooks FouFourier avec une simulation de Classical Lyot Coronagraph (CLC) didactique. Ceci afin de répondre à la question la simulation comme simuler un coronographe? Puis un grand choix de problématique liées à PASTIS ou/et High-contrast Imager for Complex Aperture Telescopes (HiCAT) m'ont été proposées. Comme vous avez pu le voir à l'évolution du titre de mon stage j'ai choisi l'implémentation des DM de Coronagraph Instrument (CGI) du RST afin d'essayer de répondre à la question : Comment simuler des aberrations induites par un DM avec PASTIS? Ensuite je dois produire des analyses et vérifications du sujet choisi. Enfin une part importante est laissé aux propositions d'améliorations selon mes projets et ma formation m'a été laissé.

I.4.b Processus et livrables

Figure 4: Photo d'un des tableaux de la semaine 17 exposant les livrables attendus

Bien que j'avais une très grande liberté, des réunion très régulières, de 2 fois par semaine à quotidienne étaient organisées. Elles ont eu pour buts de faire part de mes avancés, difficultés ou recentrer les problématiques. Je pourrais grossir le trait en disant que nous étions très proche d'un processus Agile. Où nous planifions des objectifs/livrable assez court comme des sprint et fassions des retours assez réguliers et le client dans la bureau d'à côté me faisant des retours sur mes productions. Ce qui a découlé sur beaucoup d'objectifs et attentes d'évoluer au cours du stage.

Nomenclature	Description du livrable
SBG	Slides Bibliographie pour présentation au GRD
NFC	Notebook didactique d'un CLC
PDW	Pull Request (PR)/Fourche de WebbPSF avec DM implémenté
PPG	PR de l'implémentation de la génération RST dans PASTIS
DPG	Dossier avec le/les matrices générés RST et les hockeystick curve
PPA	PR pour l'adaptation de RST pour la partie analyse de PASTIS
RPA	Rapport d'analyse de PASTIS pour RST
PTC	PR des classes de télescope dans PASTIS
RRS	Rapport de stage
SSS	Slides de la soutenance de stage

Table 1: Liste et nomenclature des livrables attendus

II Détection Exoplanètes

II.1 Historique

À la question: "Sommes-nous seuls dans l'univers?" s'ouvre une pléthore d'interrogations, parmi elle notre question d'intérêt : Y'a-t-il d'autres mondes matériels? Nous allons centrer cette problématique sur les mondes extra-solaires, plus connu aujourd'hui sous le nom d'exoplanètes. Les premiers écrits posant explicitement cette question sont crédités à Giordano Bruno en 1587 (Bruno & Krafft, 1587), qui a fini brûlé pour hérésie notamment pour son idée des univers infinis.

Néanmoins, ces réflexions nous sont arrivés jusqu'à aujourd'hui et ont fait leurs chemins avec des recherches au XIXe siècle. Mais ce n'est qu'en 1995 que la 1ère exoplanète fut officiellement découverte et attesté par Michel Mayor et Didier Queloz (Mayor & Queloz, 1995) grâce au spectrographe ELODIE à l'Observatoire de Haute-Provence (OHP), récompensé par le prix Nobel en 2019. Néanmoins, on pourrait attribuer cette première découverte à Aleksander Wolszczan et Dale Frail en 1990 avec sa découverte de 4 exoplanètes orbitant autour d'un pulsar (Wolszczan & Frail, 1992) grâce au feu-radiotélescope Arécibo.

Aujourd'hui une quantité importante⁵ d'exoplanètes est détectée et, ce nombre ne cesse d'augmenter d'année en année au point de créer des problèmes de catégorisation et de nomenclature. Mais ce n'est pas l'objet de ce document, car notre sujet est ici de comprendre comment nous détectons et caractérisons ces nouveaux mondes pouvant abriter des formes de vie.

II.2 Techniques de détection

II.2.a Techniques et informations

Figure 5: Graphique Masse/Semi-grand-axes des exoplanètes selon la méthode de détection Source : <https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/>

⁵4801 en août 2021 d'après <http://exoplanet.eu/catalog/>

Bien que nous allons surtout traiter d'imagerie directe, il est à noter que chaque technique de détection apporte des informations sur les caractéristiques des planètes détectées. Elles ont toutes leurs forces et inconvénients, mais sont très souvent complémentaire pour pouvoir complètement caractériser un nouveau monde. Il a été listé dans le tableau (2) quelques unes des techniques les plus prolifique ainsi que les informations quelle sont susceptible de nous apporter avec certaines contraintes sur les systèmes planète étoile.

Nom	Descriptions	Contraintes	Informations délivrées
Vélocité radiale	Mesurer la périodicité de l'effet Doppler d'un astre	Planète massique, Angle {Terre-plan orbital} faible	Masse, Vitesse radiale
Astrométrie	Mesurer précisément les déplacements d'un astre	Angle {Terre-plan orbital} important	Masse, Vitesse radiale
Transit	Mesurer les variations de luminosité régulière d'un astre	Planète avec rayon important et alignement parfait {Terre-planète-Étoile}	Rayon, Période
Microlentille	Observer la lumière dévié par un corps très massif	Objet très Massique sur la trajectoire, peu reproductible	Composition atmosphérique
Imagerie directe	Observer la planète	Rapport contraste/séparation angulaire	Composition atmosphérique

Table 2: Liste des techniques les prolifiques de recherche d'exoplanètes, avec leur contraintes et les potentiels informations obtenu avec.

II.2.b Imagerie directe

Le principal problème de l'imagerie directe est de couplé haut-contraste et faible résolution angulaire. On estime en moyenne que dans les spectres (InfraRouge (IR)-Ultra-Violet (UV)) l'étoile hôte est 10 milliard (10^{10}) plus brillante que les planètes de type terrestres (Riggs et al., 2021). C'est très peu de photons mais nous sommes capables de les récolter avec de longue pose et des instrumentats moderne. Mais peu de planètes sont des mondes errants. Sans imagerie haut contraste, il est difficile de différencier entre le bruit thermique de l'étoile et sa planète. Mais surtout plus nous nous rapprochons en λ/D de l'astre plus le rapport signal de la planète sur bruit de l'astre est défavorable.

Malgré le contexte défavorable de cette technique et le faible nombre de planètes détecté. Nous devons persévérer pour plusieurs raisons, outre la distance angulaire imposé par la résolution en contraste dans le Dark Hole (DH) de l'instrument coronographique. La technique d'imagerie directe demande peu de pré-requis sur le système {planète-soleil}. Il est envisagé de couplé cette technique avec celles micro-lentilles gravitationnelle. Mais surtout c'est la technique qui nous apporte le plus d'information comme le rayon mais surtout la composition chimique par spectrométrie.

Figure 6: Illustration de la difficulté à trouver le photon émis de la planète (le pixel noir) par rapport au 10 milliard de photons émis par son étoile hôte

Figure 7: Illustration de quelques méthodes de détection (Por, 2020)

II.3 Futures missions spatiales

Figure 8: Posters de la NASA pour les missions spatiales : Hubble, JWST, RST (ex-WFIRST) et LUVOIR (de gauche à droite)

II.3.a JWST

Le James Webb Space Telescope (JWST) est un télescope spatial développé par la NASA avec le concours de l'ESA et de la Canadian Space Agency (CSA); il doit principalement travailler dans le domaine IR. Son lancement est prévu⁶ via une Ariane 5 au point de Lagrange L_2 . Sa mission est l'étude des premières étoiles, et galaxies et de leurs formations.

Il embarque 4 instruments dont 2 pour l'imagerie directe possédants des coronographes de

⁶en Décembre 2021 à la rédaction

type CLC et un 4-Quadrant Phase-Mask (4QPM) au sein de Near-InfraRed Camera (NIRCam) et Mid InfraRed Instrument (MIRI).

II.3.b RST

Le Nancy Grace Roman Space Telescope (RST) est notre principale mission d'intérêt, disposant d'un miroir de 2,36 mètres comparable à celui de Hubble. Il doit être un démonstrateur technologique en étant le premier télescope spatial intégrant un système complet de Wavefront Sensing and Control (WFSC).

Parmi ces instruments, nous nous intéresserons particulièrement au Coronagraph Instrument (CGI) qui dispose de nombreux coronographes de type Shaped Pupil Coronagraph (SPC) et des Hybrid Lyot Coronagraph (HLC) (sur lesquelles nous reviendrons dans III.2.c). Son premier nom Wide Field Infrared Survey Telescope (WFIRST) nous indique qu'il doit être un télescope à grand champ, ce qui n'est pas la meilleure configuration pour accueillir un coronographe. Autre handicap, la monture imposante du miroir secondaire diffracte beaucoup et pose de nombreux problèmes notamment le design du Lyot Stop (LS) (cf IV.2.c). Néanmoins son système de WFSC est une opportunité unique pour monter dans les hauts ordres de corrections et donc permettre un contraste élevé. Ça permettra de démontrer la pertinence de futurs instruments coronographiques sur les futures missions spatiales.

II.3.c LUVOIR

Le Large UV/Optical/Infrared Surveyor (LUVOIR) est un des projets en cours d'étude pour la décennie 2025-2035. On peut considérer que c'est le vrai successeur de Hubble car il va pouvoir travailler dans un large spectre passant des longueurs d'onde IR, au visible, jusqu'au UV. A ce titre l'instrument Extreme Coronagraph for Living Planetary Systems (ECLIPS) dispose de nombreux coronographes notamment des Apodized Pupil Lyot Coronagraph (APLC).

III Optique et Coronographie

III.1 Optique de Fourier

III.1.a Modèles optique en physique

L'optique est un domaine fondamental de la physique permettant de prédire le comportement de la lumière et plus globalement le rayonnement électromagnétique. Ce domaine peut lui-même être approché par plusieurs modèles que nous pouvons assimiler à différents niveaux de compréhension.

Dans la suite de ce rapport, nous allons parcourir le champ de l'optique en particulier l'optique de Fourier qui demande quelques notions en optique géométrique et ondulatoire. C'est pourquoi nous allons préciser quelques principes nécessaires à la compréhension de mon sujet d'étude qui concerne l'imagerie à haut contraste. Néanmoins cette partie n'a pas vocation à être un cours d'optique et j'invite le lecteur, si nécessaire à compléter ces connaissances, notamment avec le (Goodman, 2005) qui est une source d'inspiration.

Modèle	Propriétés
Géométrique	Rayons, réflexion, réfraction
Physique/Ondulatoire	Diffraction, phase
Électromagnétique	Paquet d'onde, polarization
Quantique	Photon, interactions, laser

Table 3: Différents modèles optiques et leurs propriétés associées

III.1.b Optique géométrique et lentilles convergentes

Il y a plusieurs domaines inclus de l'optique et généralement on commence par enseigner l'optique géométrique. Si je devais réduire cette immense champ de la physique à un seul concept, ce serait, au grand dam des cartésiens le principe de Fermat⁷ :

La lumière se propage d'un point à un autre sur des trajectoires telles que la durée du parcours soit localement extrémale.

Principe bien plus général qu'il n'y paraît l'on pourrait réduire par : la lumière prend le chemin qui minimise son énergie. L'idée importante est de considérer que la propagation de la lumière se fait en chemin lumineux qui selon l'environnement n'est pas nécessairement droit selon l'environnement traversé. Après quelques manipulations, nous retrouvons les lois de réfraction (et réflexion) de Snell-Descartes (Descartes, 1637).

Dans notre cas, les environnements qui peuvent courber ces chemins lumineux sont appelés des dioptries ou catadioptries⁸. Parmi eux on peut citer les lentilles convergentes qui sont des dioptries qui ont la particularité de faire converger les rayons lumineux d'un objet à l'infini dans un plan nommée plan focal ("focla plane" en anglais, FP). Par la suite, nous allons approximer beaucoup de montages optiques à leur lentille (convergente) équivalente.

On peut aussi travailler à assembler deux de ces briques élémentaires en faisant coïncider leurs Focal Plane (FP) image pour l'une et objet pour l'autre en ce que nous appellerons un montage afocal. Ce dernier est à la base d'une partie très importante des dispositifs de grossissement dans les télescopes.

III.1.c Optique ondulatoire et diffraction

⁷https://fr.wikipedia.org/wiki/Principe_de_Fermat

⁸pour les miroirs

Figure 9: Schémas d'une lentille convergente (à gauche) et d'un montage afocal (à droite).

Figure 10: Prix Nobel à Hergé pour son Télescope sans diffraction
 ϕ : la phase

La grande différence entre l'optique géométrique et son corollaire ondulatoire est que l'on ne considère plus la lumière de celui-ci comme une particule qui se propage sur les lignes droites, mais comme une onde relier à l'équation :

$$E = A e^{i\phi} \quad (1)$$

Avec :
 A : l'amplitude

La diffraction est la plus grande limite physique actuel de l'optique. Elle est liée à la nature ondulatoire et quantique des photons. Pour la suite, nous avons besoin de savoir que dans le plan focal, on retrouve un pic central lumineux. Ce pic concentre une importante partie de l'énergie dont la forme dépend de la géométrie pupille. S'en suite une alternance de franges sombres et lumineuses avec des angles multiples de λ/D à un facteur près. L'intensité et l'énergie de ces franges diminuent de l'éloignement du pic central.

III.1.d Plans direct et de Fourier

Parmi les nombreux plans d'intérêts nous allons principalement nous intéresser aux plans de Fourier. Ce sont les plans conjugués par Fourier Transform (FT) aux Pupil Plane (PP) ou plan direct dans l'espace de Fourier. Cela se traduit dans le cas d'un objet à l'infini que les plans de Fourier et le FP se confondent.

L'intérêt de donner un nom différent à des plans connus est de nous permettre de passer d'un plan à l'autre avec un simple opérateur connu sous le nom de Fourier Transform (FT). Inversement on passe du plan de Fourier au plan direct par une FT inverse (FT^{-1}). Ces opérations prennent les formes mathématique suivantes :

$$FT[f(t)] = \int_{-\infty}^{+\infty} f(\omega) e^{-i\omega t} d\omega \quad (2)$$

$$FT^{-1}[f(\omega)] = K \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{+i\omega t} dt \quad (3)$$

Dans notre cas ce qui est nécessaire de retenir est : la FT est une fonction continue qui opère un changement de l'espace directe à l'espace inverse⁹. Vice-versa pour l'opérateur inverse FT^{-1} . Ces espaces sont aussi parfois appelés : espace de Fourier.

⁹Passer de t (en s) à ω (en s^{-1}) ou de x (en m) à k (m^{-1})

Il est intéressant de noter que le passage du plan direct au plan de Fourier par convention considéré comme positif. La différence notable entre la transformée de Fourier et son inverse est une question de normalisation via le coefficient K pour conserver son énergie. Auquel nous pouvons dans certains cas nous en défaire comme il suit :

$$FT[FT[\Psi]] = K\Psi \tag{4}$$

Par conservation d'énergie (ou théorème de Parseval) :

$$|FT[FT[\Psi]]|^2 = |\Psi|^2 \tag{5}$$

S'en suit un tableau récapitulatif sur les diverse fonctions optiques et comment les plans conjugués sont liés entre eux.

Pupil Plane (PP)		Focal Plane (FP)
$\Psi(x, y)$	\xrightarrow{FT}	$\Psi(u, v)$
$\otimes \downarrow$		$\downarrow ^2$
OTF	\xrightarrow{FT}	PSF

Table 4: Fonctions optique et plans

III.2 Fonctionnement des coronographes

III.2.a Coronographes de type Lyot

Le premier coronographe a été inventé par Bernard Lyot (Lyot, 1932) dans le but d'observer la couronne solaire. Bien que son première usage reste d'actualité, cet instrument est surtout utilisé pour la recherche d'exoplanètes par imagerie directe.

Le coeur d'un coronographe est son Focal Plane Mask (FPM). Comme son nom, il désigne un masque placé sur l'axe optique dans le FP central d'un des montages afocales du télescope. Le FPM est assimilable à un point dont l'obturation n'est pas plus grande que de quelques λ/D . Le but de ce dispositif est d'occulter la lumière de l'astre hôte sans occulter celle de ses planètes proches.

Il est a noté que le FPM rajoute de la diffraction ce qui se traduit par un anneau lumineux dans le PP qui suit. La diffraction du FPM induit un anneau lumineux, nouvelle source avec son bruit associé. Afin de palier à ce problème, on introduit un autre dispositif appelé Lyot Stop (LS). Aujourd'hui, les coronographes qui utilisent un montage afocal avec un FPM et un LS sont appelés Classical Lyot Coronagraph (CLC). On peut s'atteindre un contraste de 10^{-4} , avec CLC parfait sans aberrations dans le front d'onde incident. Ce qui n'est pas assez pour nous permettre d'observer les planètes telluriques (cf II.2.b).

III.2.b Apodiseur

Les Apodiseurs comme leur nom grec indique servent "à couper les pieds" de la Point Spreading Function (PSF) ou du moins atténuer l'intensité lumineuse en dehors de la frange centrale. C'est l'évolution des CLC et leur permettre une évolution significatif du contraste jusqu'à la limite recherché de 10^{-10} pour les instruments de LUVOIR. Plusieurs type de coronographes ont des apodiseurs nous rencontrons notamment les Apodized Pupil Lyot Coronagraph (APLC) de LUVOIR mais surtout les HLC et SPC du RST.

Les masques d'apodisations sont souvent confondus dans le PP et donc intégré avec un produit à la fonction pupille :

$$P = P_0 AP \tag{6}$$

Ils ne sont pas présent dans tous les coronographes pour plusieurs raisons, car présent dans le PP, ils diminuent de façon significatif la transmission¹⁰ et peuvent faire perdre des informations tel qu'une exoplanète mal positionner dans le champ. Ce sont des éléments dimensionnant d'un coronographe. S'ajoute à ceci que la création d'un apodiseur n'est pas une opération trivial et demande, une longue phase d'étude, simulation et optimisation.

III.2.c Bestiaire coronographique

Figure 11: Arbre phylogénétique des coronographes (Guyon, O., 2011)

*Phase-Induced Amplitude Apodization Complexe Mask Lyot Coronagraph (PIAACMC) (Martinez et al., 2020)

Après avoir explicité, le fonctionnement de quelques coronographes. On peut aussi tenter de les regrouper de différentes manière, comme par type de masque présent selon plan donné ce qu'a fait (Leboulleux, 2018). A titre personnel, je considère plus pertinent de montrer la représentation de (Martinez et al., 2020) voir la figure (11) car, elle souligne l'hérédité et donc le lien entre chaque coronographe. On peut ensuite regarder la figure (12), d'où on peut en tire le constat que ce sont des instruments assez rares et chaque réalisation unique.

III.2.d Fonction coronographique

Dans cette partie, on va formaliser mathématiquement ce qui se passe avec un coronographe de type Lyot ou tous ces dérivés qui ont des FPMs qui modulent en amplitude. Cette formali-

¹⁰Comme nous pourrons le constater dans la partie V.3

Instrument	Telescope	AO	Wavelength (μm)	Ang. res. (mas)	Coronagraph
WFPC2†	HST	NA	0.12–1.1	10–100	...
WFPC3	HST	NA	0.2–1.7	17–150	...
NICMOS†	HST	NA	0.8–2.4	60–200	Lyot
ACS†	HST	NA	0.2–1.1	20–100	Lyot
STIS	HST	NA	0.2–0.8	20–60	Lyot
NAOS-CONICA	VLT	16-SH	1.1–3.5	30–90	Lyot/FQPM/APP/VC
VISIR	VLT	no	8.5–20	200–500	FQPM/VC
COME-ON+-ADONIS†	3.6-m ESO	8-SH	1–5	60–280	Lyot
PUEO-TRIDENT†	CFHT	8-SH	0.7–2.5	4–140	Lyot(/CIA)
COMICS	Subaru	NA	8–25	200–500	...
HICIAO	Subaru	14-C	1.1–2.5	30–70	Lyot
CanariCam	GTC	NA	7.5–25	150–470	...
KeckAO-NIRC2/OSIRIS	Keck	16-SH	0.9–5.0	20–100	Lyot(/VC, 2015)
LWS†	Keck	no	3.5–25	70–500	...
MIRLIN†	Keck	no	8.0–20	160–400	...
ALTAIR-NIRI	Gemini N.	no	1.1–2.5	30–70	Lyot
NICI†	Gemini S.	9-C	1.1–2.5	30–70	Lyot
T-ReCS†	Gemini S.	no	1.1–2.5	30–70	...
Clio/PISCES	MMT	16-SH	1–5	30–70	APP
Lyot project†	AEOS	30-SH	0.8–2.5	60–140	Lyot/FQPM
PALAO(WCS)†-PHARO	Hale 200"	16-SH	1.1–2.5	60–140	Lyot/FQPM/VC
AO-IRCAL	Shane 120"	8-SH	1.1–2.5	100–150	...

Figure 12: Liste de coronagraphes en activités avec quelques caractéristiques (Mawet, 2015)

Figure 13: Schéma de propagation d'une onde à travers un CLC avec les masques en amplitude et les réponses en intensité (Por, 2020)

sation prend la forme des équations suivantes¹¹ :

Par définition la fonction d'onde dans le PP prend la forme de :

$$\Psi_A = P e^{i\phi} \quad (7)$$

¹¹Pour faciliter la compréhension et suivre le parcours de notre onde, je vous invites à vous appuyer sur les (plans) de la figure (13).

Elle est ensuite diffractée par le miroir primaire au passage du PP (A) au FP (B) :

$$\Psi_{B^-} = \text{FT}[\Psi_A] \quad (8)$$

Ensuite, notre FPM masque une partie de cette onde en (B) :

$$\Psi_{B^+} = \text{FT}[\Psi_A] \text{FPM} \quad (9)$$

Puis, on repasse du FP (B) au PP (C) grâce à notre montage afocale {A,C} :

$$\Psi_{C^-} = \text{FT}[\Psi_{B^+}] \quad (10)$$

Par la suite, on masque la partie diffracté du FPM en (B) par un LS en (C) :

$$\Psi_{C^+} = \text{FT}[\Psi_{B^+}] \text{LS} \quad (11)$$

Pour arriver, dans le dernier FP (D) :

$$\Psi_D = \text{FT}[\Psi_{C^+}] \quad (12)$$

À ce stade on passe la fonction d'onde en intensité, car le détecteur ne peut que retranscrire l'intensité :

$$I_D = |\text{FT}[\Psi_{C^+}]|^2 \quad (13)$$

Dans cette dernier étape, on remplace et arrange tous les termes pour être en fonction de notre onde incidente :

$$I_D = |\text{FT}[\text{FT}[\text{FT}[P e^{i\phi}] \cdot \text{FPM}] \cdot \text{LS}]|^2 \quad (14)$$

On pourrait appliquer ce raisonnement avec les apodiseurs comme avec les APLC et SPC avec les équations (6) et (14), ce qui nous donne :

$$I_D = |\text{FT}[\text{FT}[\text{FT}[A_{po} P e^{i\phi}] \cdot \text{FPM} \cdot \text{LS}]|^2 \quad (15)$$

III.2.e Contraste coronographique

Le but principal d'un coronographe est de permettre de distinguer des objets de faible luminosité relatifs à des objets de forte luminosité, très proches l'un de l'autre. Pour faire cela on "creuse" le contraste d'une zone de travail appelé Dark Hole (DH) qui est souvent un anneau compris entre une distance intérieure appelé Inner Working Area (IWA), et une distance extérieure nommé Outer Working Area (OWA).

Il y a plusieurs définitions du contraste (Nemati, Stahl, Stahl, Ruane, & Sheldon, 2020) et encore plus pour définir la PSF directe. Nous allons nous arrêter par les définition données par (Mazoyer et al., 2018):

" Le contraste est défini comme l'intensité résiduelle de l'étoile en un point donné du FP final, normalisée par le maximum de la PSF obtenu sur l'axe dans le FP final lorsque le FPM est retiré. Nous montrons fréquemment des courbes de contraste, c'est-à-dire des profils radiaux du contraste moyen azimuthal dans le FP en fonction de la distance à l'étoile (dans les éléments de résolution du télescope λ_0/D_{ap}) ou montrez simplement le contraste moyen dans la DH."

On peut retranscrire en mathématiques avec la normalisation par la PSF directe :

$$I_0 = \max(PSF_{no\ FPM}), \quad (16)$$

le contraste C est l'intensité coronagraphique normalisé par l'intensité maximale de la PSF directe, I_0 :

$$C = \frac{I_D}{I_0} \quad (17)$$

Figure 14: Illustration de la PSF directe (gauche) et coronagraphique (centre), et avec son Dark Hole (droite), du SPC_F770 du CGI de RSTsimuler avec WebbPSF

J'ai sélectionné PSF coronagraphique du SPC de RST et avec son DH (fig 14). Car, c'est un des résultats attendu de mon stage mais surtout celle-ci PSF montre aussi la diversité des coronagraphes et leurs DH et de ces instruments.

Pour continuer sur le formalisme de la fonction coronagraphique, on peut passer à la fonction contraste. De la même façon qu'avec notre intensité I_D de l'équation (14), on peut retrouver l'intensité I_0 de la PSF directe. En prenant l'équation (5) et considérant que par définition la PSF direct comme non-aberré :

$$\Psi_O = P \quad (18)$$

$$I_0 = |\text{FT}[P \cdot \text{LS}]|^2 \quad (19)$$

Ensuite on remplace tous les termes pour être en fonction de notre onde incidente :

$$C = \frac{|\text{FT}[\text{FT}[\text{FT}[Pe^{i\phi}] \cdot \text{FPM}] \cdot \text{LS}]|^2}{\max(|\text{FT}[P \cdot \text{LS}]|^2)} \quad (20)$$

Figure 15: Extreme-AO slide d'Olivier Guyon lors du CfAO 2021

III.2.f Correction du front d'onde sur un coronographe

À la lecture du tableau 12, et de la partie II.3, plusieurs questions se posent, telles que la pertinence d'envoyer des coronographes dans l'espace plutôt que de s'appuyer sur la technologie au sol. Le principale élément de réponse, est que les coronographes sont des instruments extrêmement sensibles aux aberrations de fronts d'ondes¹². J'ai pu expérimenter ce phénomène avec FFTrial (III.3.b) mais on peut aussi le vérifier avec la figure (31). La réponse de l'instrument en contraste est proportionnelle aux WFE ce qui se comprend aisément car l'énergie qui n'est pas dans le pic central de la PSF se retrouve nécessairement ailleurs¹³.

Pour palier à ce problème, on utilise des dispositifs tel que du WFSC avec des DMs qui effectuent des corrections importantes pour obtenir des hauts-contrastes. Ce qui représente un véritable challenge pour les système d'Adaptive Optics (AO) et une catégorie à part entière nommé extreme-AO (figure 15).

Le DH est très rarement supérieur à la dizaine de λ/D , donc certains effets comme l'anisoplanatisme n'affectent que très peu ces dispositifs. Malgré tout la correction ne sera jamais parfaite d'où le fort intérêt du spatial. Les optiques sont malmenées par ce trépidant voyage, avec des différences de température astronomique et enfin les agressions de particules cosmiques. Il faut donc corriger les corriger. On fait alors la nuance entre AO et optique actif car les perturbation sont optique et non plus atmosphériques et que c'est un problème à corriger pour atteindre le contraste cible de 10^{-10} .

¹²Un bon document de vulgarisation à ce sujet: (Schwartz, Correia, & Sauvage, 2008)

¹³Pour reprendre notre analogie de 'creuser', le substrat ne disparaît pas.

III.3 Simulations coronographiques

III.3.a Fast Fourier Transform (FFT)

Pour transiter de la partie bibliographique à la partie pratique j'ai continué avec les notebooks "FouFourier" sur les fonctions Fast Fourier Transform (FFT) dans Python. Nous avons besoin des fonctions FFT car leurs homologues FT comme nous l'avons vu avec les équations (2) et (3) sont continues. En effet les machines ne peuvent pas faire d'opération continue car, elles ont des limitations matérielles, dans notre cas cette limitation est due à la taille des pixels. Il faut discrétiser ces opérations et vérifier que notre échantillonnage est suffisant pour ne pas perdre d'informations. Néanmoins, il ne faut pas augmenter déraisonnablement la fréquence d'échantillonnage f_e au risque d'employer trop de ressources. Pour nous aider à dimensionner correctement notre échantillon, nous avons le théorème de Shannon-Nyquist :

" La représentation discrète d'un signal exige des échantillons régulièrement espacés à une fréquence d'échantillonnage f_e supérieure au double de la fréquence maximale f_0 présente dans ce signal. "

Ce qui peut se traduire mathématiquement par :

$$f_e \geq 2f_0 \quad (21)$$

Un des points auxquels nous devons porter notre attention avec des simulations numériques est le bruit. À chaque étape du calcul, nous rajoutons un bruit numérique dû à la discrétisation des variables. En temps normal, il est peu problématique mais dans notre cas où nous cherchons une grande précision cela pose des problèmes. Un autre aspect de ce bruit est qu'il est dépendant du nombre d'étapes pour un résultat. On pourrait faire une analogie avec la thermodynamique en disant que ce bruit numérique dépend du chemin emprunté et augmente l'entropie à chaque étape.

III.3.b FFTrial

J'ai commencé par réaliser un petit simulateur de la propagation d'une onde au travers d'un télescope intégrant un CLC. Ceci afin de répondre aux besoins suivants :

- Comprendre le fonctionnement numérique d'un simulateur optique avec des coronographes.
- Retranscrire mes connaissances dans le but de les évaluer et compléter les notebooks Foufourier en direction des autres futurs étudiants.
- Préparer les fonctions de contrastes (cf tableau (6)) pour les autres simulateurs.

Nous avons formalisé ma progression et quelques jalons attendus au travers du cube de progression de la figure (16). L'objectif n'étant pas de le remplir entièrement, mais de bien progresser dans les délais impartis pour passer aux livrables suivants (cf tableau (1)). De ce premier livrable j'ai traduit des exigences telles que le cube en spécifications dans le tableau (5).

Figure 16: cube de progression

Nomenclature	Description de la spécification
NFC.1	Tracer l'amplitude, intensité, partie réelle, partie imaginaire et phase de l'onde à chaque plan du système optique
NFC.2	Avoir des unités physiques, graduations des unités numériques.
NFC.3	Avoir des fonctions pour calculer le contraste
NFC.4	Code s'exécutant sans erreur
NFC.5	Documentation et commentaires explicites à chaque étape
NFC.6	Au moins 10 étapes de réaliser

Table 5: Spécifications du livrable [NFC]

Dans un premier temps, j'ai commencé par diffracter de nombreuses pupilles et en sortir systématiquement les informations dans l'ordre : amplitude, intensité, partie réel, partie imaginaire, et phase. Ce qui nous donne les figures (17) et (18).

Figure 17: Diffraction d'une pupille circulaire avec FFTrial

Figure 18: Diffraction de la pupille de JWST avec FFTrial

Ensuite j'ai introduit plusieurs aberrations du 2ème et 3ème ordres dans les champs électriques incident sous forme de Zernikes dans la figure (19).

Après avoir opéré quelques ajustements avec les unités physiques et utilisé les figures de thèse de (Lebouleux, 2018) comme référence et moyen de vérification. L'étape suivante a été

Figure 19: Introduction de plusieurs aberrations du 2ème et 3ème ordres dans le champ électrique

de créer un CLC complet avec à chaque fois : amplitude, intensité, partie réel, partie imaginaire, et phase. Pour plus de clarté, je n'ai utilisé que les représentations en intensité pour chaque plan d'intérêt dans la figure (20).

De gauche à droite et de haut en bas, Plan: pupille, focal avant FPM, focal après FPM, plan du LS avant le LS, plan du LS après le LS et focal final.

Figure 20: Intensité les différents plans du CLC avec FFtrial

La dernière étape de ce programme de propagation coronagraphique et sans doute la plus importante, car ces fonctions seront réutilisées plus tard pour en extraire le contraste. Ces dernières fonctions ainsi que leur entrées et sorties sont compilées dans le tableau (6).

En partant des précédents résultats, on en vient ensuite à tracer les figures de contraste (21) et (22) et leurs DH associés. Après quoi on récupère la sortie : le contraste moyen est de $C = e^{-4}$, correspond à l'ordre de grandeur donnée dans la littérature pour un CLC.

Nom	Entrées et appels	Sorties	Description
circle()	Image, centre, rayon	Image d'un cercle	Crée un cercle à la taille de l'image
working_area()	circle(), IWA et OWA	DH	Créer un DH avec IWA et OWA
raw_contrast()	working_area(), PSF, PSF directe, plot	Contraste moyen, figure de contraste	calculer le contraste moyen dans le DH

Table 6: Liste des fonctions avec leurs entrées/sorties pour calculer le contraste dans FFrial

Figure 21: PSF coronographique avec DH dans le FP après la propagation d'un CLC avec FFrial

Figure 22: Introduction de fortes aberrations (*tip-tilt* à gauche, *defocus* et *astigmatisme* à droite) dans le champ électrique incident du CLC

Pour finir avec ce premier livrable évoqué, on réalise les vérifications de [NFC] pour le valider avec les tests du tableau (7).

On constate quelques non-conformités notamment le manque de document et des problèmes d'échelle. Conscient de ces non-conformités de nos spécifications (cf tableau 5), cependant ces dernières n'empêchent pas de pouvoir nous occuper des points suivants. De plus, nous avons normaliser l'énergie par la PSF directe.

Nomenclature	Description du test	Résultats
NFC.1	5 Graphiques présents?	✓
NFC.2	Comparé avec les valeurs de diffractions	L'échelle n'est pas bonnes dans certains FP.
NFC.2	Vérifier la conservation de l'énergie	moins de 5% de perte
NFC.3	Fonctions de contraste présente?	✓
NFC.4	Y-a-t-il des points d'arrêts?	✓
NFC.5	Documentation suffisante à la compréhension	Absente
NFC.6	Plus de 10 étapes fini	✓

Table 7: Test du livrable [NFC]

IV Génération de PASTIS

IV.1 PASTIS

IV.1.a But et fonctionnement

Le Pair-based Analytical model for Segmented Telescope Imaging from Space (PASTIS) est un modèle permettant de calculer l'impact des aberrations co-phasées segmentées sur le contraste d'un coronographe. Ceci dans le but de faire de l'optique active et de corriger les coronographes embarqués dans les télescopes spatiaux. Le projet PASTIS a été initié par Lucie Leboulleux durant sa thèse (Leboulleux, 2018), puis repris par la suite avec Iva Laginja (Laginja et al., 2021). Quelques télescopes spatiaux avec des coronographes ont été implémentés comme JWST, ainsi que les deux designs de LUVOIR (A et B). Ceci a été fait aux côtés des débuts d'implémentations de banc optiques, tel que HiCAT.

Le protocole pour générer les matrices de ces télescopes avec PASTIS se fait en plusieurs étapes. La première étape est de commencer par initialiser le télescope et son coronographe. Dans un second temps, de calculer une PSF directe non-aberré et d'en extraire par la même occasion le maximum en intensité de cette PSF pour les normaliser en contraste¹⁴ des prochaines PSFs générées. On en vient à créer une première PSF coronographique avec son DH associé. Pour finir, on calcule le nombre de paires des segments ou actuateurs en déduisant celles qui sont symétriques¹⁵ pour ne pas les répéter, comme il en suit :

$$P = \frac{N^2 + N}{2} \quad (22)$$

avec:

P : nombre de paires non-répétables

N : nombre de segments

La majorité des ressources utilisées par PASTIS sont allouées à cette partie. On commence par pousser les segments par paires, une par une en prenant soin de remettre à leurs position d'origine, les segments utilisés après chaque itération. On vient à récupérer avec cette opération le contraste moyen des PSFs coronographiques aberrées dans le DH. Le programme répète ces opérations jusqu'à récupérer le contraste dans toutes les paires non-répétées. À la fin de ce processus, on obtient une matrice des contrastes, matrice de nature triangulaire qu'on symétrise pour avoir les paires répétables. Cette nouvelle matrice résultante qui est carrée doit être normalisée en fonction des aberrations injectées. À ce stade nous avons la matrice de PASTIS. Ce qui revient à dire en d'autres termes que la construction d'une matrice de PASTIS est équivalente à créer une matrice de commandes d'un DM en poussant des paires au lieu d'un seul actuateur avec une réponse en contraste moyen.

IV.1.b Matrice de PASTIS

À ce niveau, on a besoin d'introduire des mathématiques accompagnés d'explications pour le formalisme de la matrice de PASTIS. On commence par une onde électromagnétique que nous décrivons comme précédemment :

$$E = P e^{i\phi} \quad (23)$$

Une des idées derrière PASTIS est de diviser la phase en deux parties, la phase nominale ϕ_{DH} qui fut partie du coronographe et la partie induite par les aberrations segmentées ϕ_S qu'on

¹⁴et les a-dimensionné

¹⁵Par exemple 3-45, 45-3

a décomposé comme il suit :

$$E = P e^{i\phi_{DH}} e^{i\phi_S} \quad (24)$$

Dans notre cas, nous travaillons seulement avec ϕ_{DH} égale à 0 :

$$E = P e^{i\phi_S} \quad (25)$$

Dû à notre ϕ_S très petit on peut faire le développement de Taylor au 1ère ordre suivant :

$$E = P(1 + i\phi_S) \quad (26)$$

Dans le cadre de l'optique de Fourier on peut utiliser notre fonction de contraste (20):

$$C(E) = C(P) + iC(\phi_S) \quad (27)$$

Nous calculons la moyenne dans le DH et remettons (27) sous forme *vectorielle* et **matricielle** pour obtenir l'équation finale :

$$\langle |C^2| \rangle = C_0 + a^T \mathbf{M} a \quad (28)$$

On peut écrire l'équation de PASTIS (28) en forme développée et expliciter ces termes :

$$\langle |C^2| \rangle = C_0 + \begin{pmatrix} a_1 \\ \dots \\ a_i \\ \dots \\ a_N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} m_{11} & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & m_{ij} & \dots \\ \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & m_{NN} \end{pmatrix} (a_1 \dots a_j \dots a_N) \quad (29)$$

Avec:

$$\phi_{ij} = a_i Z(r - r_j) + a_j Z(r - r_i) \quad (30)$$

$$m_{ij} = C[Z_i] C^*[Z_j], \quad (31)$$

ou Z_i et la fonction d'un mode d'aberration locale.

IV.1.c Des Segments aux DMs continus

Un des but premiers du projet PASTIS est de créer des matrices d'aberrations co-phasées segmentées sur le contraste d'un coronographe. Ces aberrations sont créés par piston sur les segments. Après avoir introduit le formalisme précédent, on se rends compte qu'on peu remplacer ϕ_S par une phase parvenant d'un DM continu. Après avoir parcouru le programme PASTIS, on se rends compte que c'est une possibilité envisagée à condition de réaliser quelques ajustements.

L'objectif principal défini pour ce stage est de créer des aberrations avec des DMs continus. En voici le protocole expérimental appliqué :

- Créer une simulation E2E coronographique avec un/des DM(s) continu(s).
- Créer des tests unitaires sur un ou plusieurs actuateurs et là réponse en contraste et réfléchir sur l'évolution de ce contraste.
- Implémenter et calibrer les aberrations de cette simulation dans PASTIS.
- Créer des matrices de PASTIS simplifiées en variant la taille du DM afin de pouvoir vérifier visuellement et économe en temps que la réponse de PASTIS est identique à la simulation E2E.
- Augmenter la taille de DM jusqu'à sa taille finale de 48x48 actuateurs 8.

IV.2 Simulation E2E avec WebbPSF

IV.2.a CGI

Figure 23: Chemins optique du CGI (Kasdin et al., 2020)

Comme nous l'avons vu précédemment (cf II.3.b) la mission RST nous intéresse car elle a des critères d'intérêts pour PASTIS. On peut indiquer notamment que le Coronagraph Instrument (CGI) est le premier instrument coronagraphique spatial avec un système d'optique active et de multiples DMs embarqués. Le CGI est prévu avec 4 modes de fonctionnement comprenant leurs masques respectifs et filtres associés¹⁶ dans les différents plans du chemin optique. S'en suit quelques caractéristiques extraite de l'article (Kasdin et al., 2020) qui vont nous intéresser (tableau 8).

Type	IWA-OWA (λ/D)	λ (nm)
DISKSPC	3-9	575
SPC	3-9	660
SPC	3-9	730
DISKSPC	6-20	825

Table 8: Quatre modes de propagation coronagraphiques simplifiés du CGI de RST (Kasdin et al., 2020)

À noter bien que chaque masque est prévu pour un mode de fonctionnement dédié, néanmoins on a la capacité d'invertir librement ces masques. Cette dernière capacité ouvre un nombre de possibilités assez conséquents (Riggs et al., 2021) toutefois non-testées, beaucoup d'entre elles ne seront pas viables.

IV.2.b WebbPSF

Après un état de l'art, on a recensé plusieurs simulateurs pour CGI. Nous avons opter pour WebbPSF bien que comme son nom l'indique, il a été initialement développé comme simulateur numérique optique pour le JWST. C'est le programme, le plus complet¹⁷ qui support

¹⁶pour travailler dans leurs longueurs d'onde λ

¹⁷Au moment de l'état de l'art Avril 2021

le CGI du RST. WebbPSF utilise POPPY, un propagateur numérique développé pour et sur Python. POPPY est optimisé pour fonctionner avec l'optique de Fourier (cf III.1.d). Néanmoins WebbPSF a été retravaillé il y a peu pour fonctionner avec PROPPER, un autre propagateur optique plus précis et surtout plus économe en ressources. Ceci au vu de l'article de Kian Milani¹⁸ (Milani, Douglas, & Ashcraft, 2021), le développement de WebbPSF a été repris et nous libérant de l'hypothèse d'obsolescence de ce simulateur.

Un des livrables [PDW] de ce stage était d'implémenter au moins un des DMs de CGI dans WebbPSF afin d'avoir des sorties en contraste moyen dans le DH. Tout en ne créant pas conflits¹⁹ avec l'implantation de cette bibliothèque externe dans PASTIS. Après avoir essuyé quelques difficultés techniques tel que : L'incompatibilité d'une ou plusieurs bibliothèques de WebbPSF avec Windows, la nécessité de monter de compétences en POO²⁰, et autres... Le développement de la fourche de WebbPSF était sur les rails et ceci en tenant compte des spécifications définies dans le tableau (9).

Nomenclature	Description de la spécification
PDW.1	Implémenter au moins un DM du CGI avec les dimension de taille 46.3 mm, au plan pupille
PDW.2	Pouvoir commander les 48x48 actuateurs du DM
PDW.3	Implémenter fonction/méthode avec en sortie la PSF directe
PDW.4	Implémenter fonction/méthode avec en sortie sur le contraste moyen dans le DH
PDW.5	Ne pas casser les anciennes installations
PDW.6	Code s'exécute sans erreur
PDW.7	Fournir un lien public avec un PR ou fourche de la branche

Table 9: Spécifications du livrable [PDW]

IV.2.c Spécifications

Quand on parcourt WebbPSF, les notebooks associés ainsi que les optiques²¹; on se rend vite compte que les spécifications techniques ne sont pas à jour par rapport à l'article (Kasdin et al., 2020) et notre tableau (8) associé. Dans WebbPSF on trouve les modes consignés dans le tableau (10).

Type	IWA-OWA (λ/D)	λ (nm)
SPC	-	660
SPC	-	770
SPC	-	890
DISKSPC	-	721

Table 10: Modes de propagation coronographique de CGI présent dans WebbPSF

En plus de ne proposer qu'un mode correspond aux spécifications (cf tableaux (8) et (10), WebbPSF est un simulateur de PSF qui ne sort ni DH, ni contraste. Pour la suite, j'ai beaucoup travaillé avec le coronographe SPC_F770²² car le coronographe par défaut dans WebbPSF. Il est fourni avec des figures de référence dans les notebooks de la documentation. Je l'ai rapidement complété avec le DISKSPC_F21 en deuxième coronographe.

¹⁸reçu le 26 août 2021

¹⁹Notamment avec la version de WebbPSF pour la simulation E2E du JWST

²⁰Lien le plus utile de mes recherches sur la POO <https://courspython.com/classes-et-objets.html>

²¹Les fichiers .fits

²²Je n'ai vu que trop tardivement que le SPC_F660 était le plus proche des spécifications.

De plus, les fichiers .fits des LS ne tiennent pas compte de l'araignée de la figure (24) du secondaire de RST. J'ai remonté assez rapidement cette non-conformité. On m'a communiqué que quelqu'un est chargé de ce sujet. Néanmoins, on peut tester si ces différences sont suffisamment significatives pour être problématiques. La littérature ne nous donne que des ordres de grandeurs assez larges. Il est peu probable que notre réponse soit en dehors.

Figure 24: Pupille du RST (à gauche) et un LS du CGI sans araignée (à droite) dans WebbPSF

On peut faire ici une digression importante sur une spécification d'interface concernant les modes de WebbPSF. Le programme prévoit que si le champ "FPM == None", il prend le FPM par défaut du coronographe choisi. Ce qui m'a obligé à faire des déviations dans le programme, tel que créer un attribut "FPM = 'OFF'" pour obtenir une PSF directe. Cette spécification était trop restrictive et son concepteur n'a pas prévu les mises à jour envisageables pour un coronographe comme la PSF directe.

IV.2.d Contraste non-aberré et introduction d'un DM

Après quelques manipulations et adaptations pour WebbPSF, j'ai introduit les fonctions développées sur FFtrial (III.3.b) pour créer d'un DH et sortir le contraste moyen à l'intérieur de ce dernier DH. On obtient les PSFs non-aberrées visible à la figure (25). Puis dans un autre temps, on compare le contraste moyen du DH obtenu pour le SPC_F770 simulé par WebbPSF avec la valeur du contraste de donné dans l'article (Krist et al., 2017). WebbPSF nous donne la valeur de $C_0 = 4.34e^{-9}$ contre 10^{-9} pour l'article. On situe dans le bon ordre de grandeur et ce alors que les spécifications ne soient pas à jour. À ce jour, ce n'est pour le moment pas un problème même si dans le futur il sera nécessaire de refaire des matrices de PASTIS pour des analyses plus fines.

Figure 25: Contraste des PSF non-aberré (à gauche) DISKSPC avec le filtre à 721 nm, (à droite) du SPC à 770 nm du CGI de RST simulé avec WebbPSF

L'étape suivante pour nos simulations E2E consiste à introduire un DM dans le PP et de vérifier sa réponse. On commence par tracer des coupes de ce DM avec un ou des actuateurs

poussé(s). On constate alors que la surface du DM épouse une ou des gaussienne(s) tel que dans la figure (26). On observe que ces formes sont continues et peuvent recouvrir les acteurs adjacents. Une méthode de vérification suggérée plus tardivement est de pousser tous les acteurs et ensuite d'élever la phase à un ordre très élevé. Ce qui correspond à une grille d'acteurs avec la carte des phases tel que dans la figure (27).

Figure 26: Figure de la coupe d'un DM avec des aberrations dans 3 acteurs du CGI de RST avec WebbPSF.

Amplitudes injectés $a1$ à $+20 \mu\text{m}$, $a2$ au repos et $a3$ à $+10 \mu\text{m}$ (à gauche), $b1$ à -1.5 nm , $b2$ à $+1.5 \text{ nm}$ et $a3$ à -1.5 nm (à droite)

Figure 27: Grille d'acteurs visible avec la phase dans le PP du CGI de RST simulé avec WebbPSF avec un DM (à gauche) couvrant toute la pupille, (à droite) un DM couvrant la moitié de la pupille.

Initialement on trace tous les plans de nos optiques afin de savoir si notre DM est bien pris en compte. Mais surtout, on vérifie que le contraste est influencé si on pousse des acteurs de ce DM.

Ici on peut encore visualiser l'intensité et connaître la phase dans les derniers plans de WebbPSF pour observer la perturbation dans le DH. On constate que la réponse de notre PSF dans le chemin optique de la figure (28) est striée de façon orthogonal à l'axe entre les acteurs poussés. C'est une réponse attendu que l'on peut retrouver en faisant une FT.

La dernière spécification est de faire en sorte DM fasse du 'pitch-scaling' dans toute la pupille comme illustré dans la figure (30) dans le but de pouvoir faire des générations de matrices moins lourde durant la période de développement. Ces DMs moins denses, ils nous aideront plus tard à mieux comprendre ce qui se passe dans la partie V.3.

Figure 28: Transmission dans les différent plans avec 2 actuateurs poussés sur un des DM avec le SPC_F770 du CGI de RST simulé avec WebbPSF

Figure 29: (De gauche à droite) Intensité après le FPM phase après le LS et intensité dans FP final de FP avec le SPC_F770 du CGI de RST simulé avec WebbPSF

IV.2.e Paramétrisation

Dans le cadre d'une utilisation optimale de PASTIS, il est important de chercher une amplitude correcte à injecter pour les modes aberrés²³ et assurer ainsi le bon fonctionnement en régime linéaire. Dans un premier temps, j'ai observé quels actuateurs ont une bonne réponse puis je

²³pour RST des actuateurs

Figure 30: Réponses OPD du DM avec du 'pitch-scaling' avec une taille de 4x4 (en haut) et 24x24 actuateurs (en bas) du CGI de RST simulé avec WebbPSF.

me suis assuré qu'ils fonctionnent avec des tailles de DMs différentes. On constate que les actuateurs au centre de la pupille ont une bonne réponse comparé aux actuateurs au bord de cette dernière. Beaucoup de travail a été fait avec WebbPSF pour repérer le contraste plancher qui est de : $C_0 = 4.34e^{-9}$ pour le SPC_F770, ce qui nous a permis de tracer la figure (31).

Dans la figure (31), nous retrouvons l'information que nous cherchions, c'est à dire le début du régime linéaire quand la courbe commence à se dégager du contraste plancher avec une amplitude dans l'actuateur à 0.5 nm. Il est à noter qu'on aperçoit un phénomène qui n'est pas présent avec des segments mais remarquable avec des actuateurs reproduisant une gaussienne continue (voir figure 26). On s'aperçoit vers 800 nm que ce phénomène coïncide avec notre longueur d'onde d'injection $\lambda = 770$ nm. On peut lire sur la courbe, une sorte de phase-wrapping où notre télescope ne voit pas le même pic de notre onde et subit ainsi une aberration relativement plus faible que prévu et engendre une dégradation moindre du contraste. Comme illustré dans notre figure (32).

Figure 31: Graphique logarithmique du contraste en fonction de l'amplitude d'un actuateur au centre de la pupille

Figure 32: Illustration de comment se comporte la phase d'une onde quand elle rencontre un actuateur proche ou supérieur à sa longueur d'onde λ .

Nomenclature	Description du test	Résultats
PDW.1	Vérifier la présence du DM dans le chemin optique	✓
PDW.1 & PDW.2	Poussez tous les actuateurs DM et voir si la phase bouge	✓
PDW.2	Poussez les actuateurs et voir si la coupe bouge	✓
PDW.3	Tracer la PSF directe	✓
PDW.4	Faire le PSF non-aberré et le comparé à la littérature (10^{-10})	✓
PDW.4	Faire le PSF en poussant un ou plusieurs actuateurs et vérifié la dégradation du contraste	✓
PDW.5	Exécuter les anciens notebooks et comparer au résultats initiaux	✓
PDW.6	Exécuter code et vérifier le sortie erreur	✓
PDW.7	Vérifier le lien	✓

Table 11: Test du livrable [PDW]

IV.3 Génération des matrices

À ce stade, on répond à la commande la plus importante : la Pull Request (PR) de la génération de la matrice de PASTIS [PPG]. Comme les autres simulations, il ne faut pas rendre orphelines les autres implémentations de télescopes qui étaient déjà présentes dans le répertoire du logiciel. J'ai donc créé un environnement virtuel spécifique avec conda pour ma fourche de WebbPSF. On doit pouvoir avoir des sorties attendues qui sont :

- Le contraste plancher
- La PSF directe
- La PSF coronographique en contraste avec son DH
- Optical Path Difference (OPD) du DM
- La matrice en contraste
- La matrice de PASTIS

Nomenclature	Description de la spécification
PPG.1	Ne pas casser les installations précédentes
PPG.2	Toutes les sorties doivent fonctionner (cf IV.3)
PPG.3	Les courbes hockeystick doivent être confondues
PPG.4	Mêmes résultats avec la génération en intensité et amplitude
PPG.5	Respecter la syntaxe

Table 12: Spécifications du livrable [PPG]

Dans le livrable [PPG] on a un test automatique qui échoue systématiquement car probablement mal calibré, mais accepté après une relecture manuel. Alors que l'objectif principal est atteint, on est proche d'être hors-spécifications même si ce sont des problèmes de tests généraux.

Il est à noter que le livrable [DPG] validé dans un premier temps a été rejeté par la suite. À la suite d'une mauvaise mise à jour de WebbPSF la spécification [PDW.2] a échoué au test qui a rendu invalides les matrices. Depuis, le problème a été résolu. Il ne faut pas négliger un des préceptes de l'approche système qui est de tester toutes les mises à jours.

Nomenclature	Description du test	Résultats
PPG.1	Faire tourner les autres télescopes	Je ne possède pas toutes les installations, mais LUVOIR fonctionne et c'est le plus compliqué de tous les télescopes
PPG.2	Tracer toutes les sorties	✓
PPG.3	Tracer les hockeysticks et vérifier qu'ils ne divergent pas	✓
PPG.4	Faire la différences des deux matrices générées	Mitigé voir partie IV.3.a
PPG.5	Relecture de la PR par une autre personne	✓
PPG.5	Pytest	échec

Table 13: Test du livrable [PPG]

Nomenclature	Description de la spécification
DPG.1	Un dossier avec une matrice de PASTIS du SPC_F770 du CGI de RST en intensité format fit et pdf
DPG.2	Un dossier avec une matrice de PASTIS du SPC_F770 du CGI de RST en champ électrique format fit pdf
DPG.3	Un dossier avec une matrice de PASTIS du SPC_F770 du CGI de RST en champ électrique format fit pdf
DPG.4	La courbe hockeystick dans chaque dossier générée par attributs
DPG.5	La courbe hockeystick dans chaque dossier générée avec la matrice de PASTIS
DPG.6	Le fichier de configuration dans chaque dossier
DPG.7	Le dossier doit conserver son nom original, mais les préfixes et suffixes sont autorisés

Table 14: Spécifications du livrable [DPG]

Nomenclature	Description du test	Résultats
DPG.1	Présence du dossier?	✓
DPG.2	Présence du dossier?	✓
DPG.3	Présence du dossier?	✓
DPG.4	Présence des fichiers?	✓
DPG.5	Présence des fichiers?	✓
DPG.6	Présence des fichiers?	✓
DPG.7	Vérifier le nom du dossier	✓
DPG.7	La date est en adéquation avec le fichier de configuration?	✓

Table 15: Test du livrable [DPG]

IV.3.a Intensité/Champ électrique

Les première matrices de PASTIS étaient générées en injectant des aberrations de type pistons dans les segments par paires non-répétés dans le PP. On récupérait les PSFs créés par le simulateur E2E et compilait l'ensemble dans la matrice de PASTIS. En résultent, les matrices des figures (33) qui font partie du livrable [DPG]. Cependant, nous leur consacrerons une

Figure 33: Représentation graphique des matrices de contraste (à gauche) et des matrices PASTIS générées en intensité (à droite) avec le SPC_F770 (en haut) et le DISKSPC_F721 (en bas) de RST

description et une analyse approfondi dans la partie V.2.a.

Après avoir implémenté la génération de la matrice de contraste et de PASTIS en intensité pour le RST comme indiqué ci-dessus. On a constaté que nous avons besoin de plus de ressources donc de pouvoir effectuer ces travaux sur un cluster de calcul afin de créer ces matrices. Malgré cet accès, il faut toujours plusieurs jours de calcul pour pouvoir générer la matrice complète de PASTIS pour le RST. Ceci est lié au nombre important d'actuateurs²⁴ du RST.

Le problème est dû à la complexité de l'ordre deux qui pose peu de problème pour un miroir segmenté avec peu de segments, mais il est très problématique pour un DM par rapport à son nombre d'actuateurs²⁵. La complexité est proportionnelle au nombre de paire non-répétés

²⁴ $48 \times 48 = 2304$ actuateurs

²⁵ RST a peu d'actuateurs (48x48) par rapport au nouveau à plus de 100 voir 1000 actuateurs par lignes et

comme précisé dans l'équation (22).

Actuateurs	Pair non-répétable	Temps de calcul
12x12	10440	32min
24x24	166176	7h 34min
48x48	265360	Estimé à 5j 16h

Table 16: Temps de calcul des simulations en intensité

La complexité est quadratique si on compte le nombre d'actuateurs par ligne ce qui devient vite problématique. La solution retenue est non pas de faire les PSFs pour chaque pair non-répétable, mais de calculer le champ électrique résultant pour chaque actuateur indépendamment. Puis d'additionner ces champs électrique pour retrouver l'intensité. Ceci nous est permis grâce à plusieurs propriétés du champ électrique tel que :

$$I = \Psi^* \Psi, \quad (32)$$

Ainsi que le caractère additif des champs électriques:

$$\Psi(A + B) = \Psi(A) + \Psi(B). \quad (33)$$

Néanmoins, une légère erreur est présente dans ce processus qui doit retenir notre attention. Ce bruit numérique a déjà été abordé dans la partie III.3.a portant sur la discrétisation des simulateurs numérique. Ici, on peut constater une différence notable entre la génération de nos matrices en intensité et celle en champ électrique visible sur les figures (34). Nous avons cherchés d'où provenait cette différence. Après de nombreux tests, on peut noter que NumPy²⁶ génère un bruit numérique sur certains opérations notamment les complexes. Après avoir analysé ce bruit et son influence sur le contraste final; nous constatons que ses maxima sont inférieur d'au moins 1 ordre de grandeur par rapport à notre contraste plancher dans le cas le plus défavorable du SPC_F770 de RST. Ce problème n'était pas apparent immédiatement. Ce bruit numérique a entre autre passé le test du "hockystick curve". C'est un décalage à retenir et à corriger dans l'avenir. Néanmoins ce bruit n'affecte pas de façon problématique nos résultats au moment de la rédaction de ce rapport. Ceci une prouesse en terme de performances de calcul même sans parallélisation.

IV.4 Améliorations technologiques

IV.4.a Fonctionnement général et interfaçage

Au début de mon stage, il fallait créer le télescope dans le fichier de configuration, créer une ou plusieurs fonctions pour paramétrer la simulation E2E et surtout recréer pour chacun des blocs une fonctions spécifique qui est de entrées différentes. L'interface utilisateur était parfaite

Après m'être approprié de PASTIS, et après que j'ai rempli mon primo-objectif d'implémenter dans ce dernier RST, j'ai proposé de faire un audit un peu plus complet du programme afin de permettre au future utilisateurs de réussir plus simplement et donc rapidement leurs implémentations. Le but premiers est que les futurs utilisateurs ont moins à toucher au coeur de PASTIS.

Le plus gros problème a ça c'est qu'il faut chercher toutes ces fonctions, bien que les programmes de PASTIS ont une arborescences fleuri cela reste faisable pour un utilisateur averti

colonnes

²⁶Bibliothèque pour des opérations numériques

Figure 34: Différence entre la génération en intensité et par champ électrique sur LUVOIR (à gauche) et une matrice réduite de RST à l'échelle $1e-10$ (à droite)

Figure 35: Fonctionnement à haut niveau de la génération de PASTIS

qui tape les bons mots clefs²⁷. Même pour un utilisateur averti cela crée des redondances, des bugs et perdre du temps donc moins de science. Il faut adoucir ce tableau par le fait qu'une structure se dégageait pour permettre à la structure parallèle de fonctionner et que c'est un très bon point de départ.

Avant d'arriver comme un éléphant dans un magasin de porcelaine et malgré les redondances, il est important de préserver les installations antérieures. De même utiliser les améliorations technologiques, déjà initié nous permettra de rajouter une couche à la structure existante sans la toucher. De même on a utilisé les premières pierres de l'instanciation de la méthode de génération en plus d'être une avancé technologique est une bonne base et nous sert à définir nos entrées et sorties.

IV.4.b Instanciation

Durant ce stage, j'ai énormément progressé avec certains outils informatiques notamment en POO. Dans un soucis de performances et de simplification²⁸ j'ai proposé de résoudre ces problématiques en créant une class "telescope" dédiée.

²⁷if instrument==' fonctionnait assez bien

²⁸Surtout pour mes successeurs

Chaque télescope est unique et mérite un soin particulier, ils ne peuvent pas avoir toutes les mêmes attribues et méthodes. Néanmoins certains seront obligatoires et visés, ils sont indiqués dans les :docstrings:, mais aussi indiqué dans la class exemple qui peut être copié/collé pour une nouvelle implémentation.

Une des premières choses qui a été faite pour la généralisation est le découpage de certains fonctions/méthodes en briques plus élémentaires. Beaucoup d'opérations se faisant par itération ont été regroupé au sein d'une même fonction. Dans un premier temps cela rendait les choses plus simples que de multiplier les fonctions, mais à fur et à mesure du développement à certains d'entre elles ont été réutilisées et des opérations coûteux sont ré-exécutés. De même, l'utilisateur ne doit pas à avoir à chercher des variables cela doit être centralisé dans le fichier de configuration. On en vient par définir nos spécifications dans le tableau 17.

Nomenclature	Description de la spécification
PTC.1	Standardiser les class, attribut
PTC.2	Standardiser la sortie des images DH
PTC.3	Rendre la nouvelle classe compatible avec les boîtiers LUVOIR, JWST et HiCAT déjà existants
PTC.4	Faites fonctionner une nouvelle classe avec le nouveau cas RST
PTC.5	Les tests unitaires sur le référentiel doivent réussir
PTC.6	Fournir de la documentation et des docstrings
PTC.7	Changer le fichier readme du projet et incluez les instructions d'installation
PTC.8	Centraliser les variables dans le fichier de configuration
PTC.9	Fonctionnr rn intensité comme en champ électrique.

Table 17: Spécifications du livrable [PTC]

Le livrable étant en cours, les tests ne sont pas encore clairement définis.

V Tolérancement du Roman Space Telescope

V.1 Inversion de la matrice PASTIS

La génération de PASTIS est un travail crucial, toutefois ce dernier doit être complété d'un travail d'analyse qui lui apporte une vraie valeur ajoutée. Dans cette section, nous effectuerons un tolérancement du RST. Ce qui implique d'estimer les enveloppes maximales tolérables d'aberrations optiques dans le système. Afin d'obtenir le contraste cible prévu par l'instrument. Pour effectuer ce tolérancement, nous utilisons le modèle simplifié du contraste. Ce modèle particulier repose sur l'utilisation de la matrice PASTIS calculée dans la section IV. PASTIS a le bon goût d'être une matrice carré et symétrique donc facilement diagonalisable car inversible.

TODO: "Formalisme matrice inverse"

V.2 Analyse de PASTIS

V.2.a Visuelle

On reviens ici aux matrices de la figure (33) de la partie IV.3.a. Ces dernières accompagnées par les matrices de PASTIS de la figure (36).

On observe sur les matrices de gauche, les matrices triangles générées avec les paires non-répétées. On distingue nettement que certaines paires ont une influence plus prépondérantes que d'autres selon un certain motif qui est lié à la construction des paires. Cependant, la méthode de construction des paires étant unique à chaque télescope, celle-ci est fortement lié au choix de la simulation E2E²⁹. De plus l'utilisation des DMs est une première dans PASTIS. En l'état, nous n'avons que peu d'éléments de comparaisons. Néanmoins nous avons deux coronographes et plusieurs jeux de tailles de DM différent pour le SPC_F770 et sommes en capacité de faire une analyse comparative.

Premièrement avec la figure (33), on constate on a un offset plus important, car leur contraste plancher est plus haut. En continuant avec la figure de contraste, on note deux motif assez similaire même si on voit que certaines lignes d'actuateurs sont uniquement présente sur les figure du DISKSPC_F721. On peut conjecturer que cela est lié à l'ouverture plus importante du FPM du DISKSPC_F721 par rapport à l'ouverture de celui du SPC_F770.

Sur cette même figure (33), on peut dans un second temps passer aux matrices de PASTIS. À ce stade on dénote que la normalisation est assez efficace sur l'influence en contraste des paires comparables. Cette normalisation fait apparaître des motifs assez différents en partant du même DM. On observe dans le cas du SPC_F770, 2 tâches avec une légère dissymétrie de nouveau entraînée par l'ouverture à 65deg du FPM. Tandis que la figure du DISKSPC_F721 est striée.

Si nous nous intéressons à la figure (36), nous remarquons la présence des deux tâches de la figure (33), mais dont le nombre de sous-motif s'est accru. Avec une observation plus fine on constate que les longueur des motifs sont proches et multiple d'une ligne³⁰ du DM. Quand on vérifie les coordonnées de ces actuateurs au sein des motifs, nous remarquons leurs proximités. Phénomène que l'on retrouve à plus grand échelle concentrer sur la diagonal.

V.2.b Comparatif avec une simulation end-to-end (E2E)

Un des des outils pour valider notre modèle de PASTIS est de tracer l'évolution du contraste en fonction d'une WFE induite. On trace cette évolution en deux courbes sur le même graphique appelé hockeystick. Une première courbe est tracée en injectant nos aberrations dans notre

²⁹Pour LUVUOIR on part du segment central vers l'extérieur, pour RST de gauche à droite et de bas en haut

³⁰ou colonne

Figure 36: Matrices de PASTIS générées en intensité avec un SPC_F770 et du CGI de RST en faisant varier la taille d'un DM tronqué (de gauche à droite et de haut en bas) 10x10, 12x12, 18x18, 24x24

Figure 37: hockeystick du le SPC_F770 de RST avec PASTIS

matrice de PASTIS nouvellement créée; jumelée avec la courbe de la simulation E2E avec ces mêmes aberrations en entrées. Si notre matrice est valide, ces deux courbes sont exactement identiques jusqu'à ce que l'erreur soit trop importante pour être ajustée par notre modèle à l'ordre 1. Ce qui démontre l'utilité de la paramétrisation (cf IV.2.e). Cette méthode hockeystick est très utile pour une vérification rapide.

Néanmoins ce graphique peut-être trompeur et ceux pour 2 raisons:

- Le graphique est en échelle logarithmique, donc des erreurs peuvent ne pas être visibles à ce niveau.
- La courbe hockeystick trace des points aléatoires, il peut ressortir quelques modes aberrants sur-estimer ou au contraire être occultés.

V.2.c Cumulatif contraste

Pour palier les défauts cités plus haut de l'analyse en hockeystick et avoir ainsi un premier outil de tolérancement du budget WFE. On peut utiliser un outil plus sensible qui est le contraste cumulatif. Le principe est similaire à notre courbe hockeystick. On injecte les mêmes aberrations dans la matrice PASTIS et le modèle E2E. En comparaison de la méthode hockeystick à chaque étape, on additionne et garde le contraste de l'étape précédente. Et ceux tout en vérifiant les divergences entre ces deux courbes.

V.3 Modes

V.3.a Valeurs propres

La matrice PASTIS calculée dans la section précédente permet, selon le modèle direct, de prédire les niveaux de contraste d'un instrument d'optique en fonction des aberrations du système. Nous souhaitons ici utiliser ce modèle dans l'autre sens, c'est à dire fixer un tolérancement sur les aberrations pour garantir un niveau de contraste donné. Dans la suite de section nous allons donc inverser la matrice PASTIS, calculer la base modale correspondante, calculer les valeurs propres de cette base modale, et analyser ces différents résultats. Nous allons utiliser ces résultats pour produire un premier tolérancement du système CGI du Roman

Figure 38: Valeurs propres de PASTIS pour le SPC_F770 (à gauche) et le DISKSPC_F721 du RST de leurs matrices de PASTIS respectifs

Space Telescope. Si cette méthode a déjà été utilisée par le passé dans des cas de systèmes segmentés (LUVOIR, JWST), c'est la première fois qu'elle est appliquée à un système continu (DM à surface continue) et au système CGI. Nous nous attendons donc à des comportements nouveaux à analyser et à comprendre.

Après avoir généré la matrice de PASTIS, on commence par extraire les modes pour travail avec. Pour ce faire ils, nous faut les valeurs propres qui décrivent l'influence de ces différents modes sur notre contraste.

On a une courbe des modes assez similaire quelques soit le coronographe de RST a noté que le 1er régime est plus important quand on a une ouverture pleine comparé aux ouverture fragmenté. Néanmoins dans tous les cas on aperçois ces 3 (ou 4) régimes que nous allons décrire.

V.3.b Régime

Le premier représentant les bas modes (0-80) est le plus intéressant, il est linéaire et la réponse est en tout point identique à celle de la simulation E2E on voit très bien que dans le FP il correspond, il y a une variation visible du contraste de la PSF. A noté un résultat qui m'a beaucoup étonné la limite de ce régime varie très peu en fonction du nombre d'actuateurs, en effet au delà de 10x10 actuateurs, on peut récupérer à peu près tout ces modes.

Nb actuateurs	Mode coupure
48x48	80
18x18	80
12x12	80
10x10	76

Table 18: Mode de coupure entre le régime linéaire et cloche selon le nombre actuateurs dans le DM

Le 2ème régime dit 'cloche', on note une divergence avec le modèle E2E en effet à peu d'exception la simulation E2E est très près du contraste plancher et on note une divergence conséquente en cumulative contraste.

Le 3ème régime sont bien des modes caché dans les coin du DM on le retrouve par le calcul, l'occasion de mettre un peu des spécifications techniques On a un:

- Le rayon optique incident mesure $r = 23, 15$ mm de rayon³¹.

³¹Le LAM à fabriquer les optiques du CGI et me l'a gentiment communiqué

- un DM 48x48 avec un pitch de 1 mm (Madec, 2012) donc on a une de $DM = 47$ mm sur le diamètre du rayon.

$$actu_{in} = actu_{total} \frac{DM^2}{\pi r^2} \quad (34)$$

On obtient 1752 actuateurs visible

et enfin des modes intrinsèquement inaccessible pour un DM (Gavel, 2003), un peu comme le piston avec les modes de zernike

A ce niveau là je doit être honnêtes avec vous, je suis un peu déçu car seul le 1er régime suit le modèle E2E ce qui représente 80/4304 modes pour le SPC_F770 et 120/2304 pour le DISKSPC_721. On peut faire beaucoup de science avec, mais c'est une limitation que nous n'avons pas avec les télescope segmentés. Cette limitation est sans doute à causé par la discretisation. J'ai passé beaucoup temps à chercher une solution comme faire des modes ad-hock corriger avec leurs réponses avec une simulation E2E. Mais la meilleur solution à ce jour est la 1er que j'ai introduite c'est à dire les ignorées pour continuer à avoir des cumulatif contraste qui suivent le modèle E2E.

Figure 39: Coefficient ad-hock appliqué pour corriger la différence entre la matrice de PASTIS et la simulation E2E

Je pense que c'est une limitation instrumentale car on récupère 50% des modes entre le SPC_F770 et le DISKSPC_F721. J'ai essayer avec une ligne de DM 2 fois plus petite³² et on avait un peu près 40 modes avec le SPC_F770 et 60-70 avec le DISKSPC_721

V.3.c Modes tronqués

Après avoir vu ces différents régimes, et des différents essai, nous avons vu que le mieux est de tronquer ces modes. Il y a différentes façon de repéré ce modes de coupure :

- Visuellement en défilant les figures de contraste dans le DH on repère assez facilement le mode de coupure entre ceux qui ont de l'influence sur le contraste (régime linéaire) et ceux qui n'en ont plus (régime cloche).

³²Par sérendipité

- Numériquement en sortant le contraste moyen dans le DH et en discriminant ce dernier quand il n'évolue plus.
- La courbe du contraste cumulatif, c'est une méthode entre deux assez ad-hock, mais elle a le mérite bien discriminer les modes utiles au WFE. On s'arrête au niveau des modes qui ne font pas converger du contraste plancher au contraste cible

Figure 40: 144 premiers modes injectés dans le DM de la matrice de PASTIS SPC_F770 de RST par PASTIS

Figure 41: 96 premier modes injectés dans le DM de la matrice de PASTIS, DISKSPC_F721 du CGI de RST

Figure 42: 144 premiers modes de la matrice de PASTIS, dans le FP SPC_F770 de RST par PASTIS

Figure 43: 96 premier modes de PASTIS, dans le FP DISKSPC_F721 du CGI de RST

VI Conclusions

VI.1 Réponse aux problématiques

Figure 44: Logo de PASTIS proposé lors de mon stage

Pair-based Analytical model for Segmented Telescope Imaging from Space (PASTIS) bien qu'il était initialement destiné pour des télescopes segmentés porte aujourd'hui mal son nom. L'objet principal de ce stage était de savoir si nous pouvions étendre ceci à la mission disposant avec des DM continues. La réponse est oui mais nuancée, peu de modes sont accessibles. Cela réduit grandement notre capacité à faire un WFE avec un budget fin bien même si d'autres applications que je vais m'appliquerai à développer lors de la fin de mon stage.

Bien que beaucoup de ces résultats sont à prendre avec des pincettes et sont propres à ce stage, ils nous aident à cerner beaucoup mieux nos problématiques posées en introduction comme comment fonction un coronographe. J'espère que mon travail pourra servir de base pour d'autres travaux et que PASTIS et mes humbles contributions serviront à d'autres chercheurs.

VI.2 Compétences acquises

Le but premier d'un stage est de mettre en application les connaissances et compétences via un environnement de travail de réel. En ce sens le contrat est rempli et j'ai pu apprendre et beaucoup renforcer mes acquis sur les sujets suivants :

- Optique de Fourier.
- Coronographie et imagerie à haut contraste.
- Python et POO.
- Gestionnaire de versions pour travail collaboratif (Git/GitHub)

De manière générale, je suis mieux préparé à travailler en équipe avec des outils et méthodes plus appropriés.

VI.3 Perspectives

VI.3.a Pré-soutenance

- Exploiter ces modes.
- Utiliser le code de HiCAT et son banc notamment pour générer une matrice de PASTIS avec un DM en dehors du PP.
- Apprendre plus sur les procédures de polissage des optiques.
- Visiter les salles blanches du LAM
- Apprendre à utiliser CodeV or Zemax.

VI.3.b Future

Comme beaucoup de sujets en recherche, après ces quelques réponses nous avons de nouvelles questions qui se posent, comme :

- Comment récupérer plus de modes?
- Comment exploiter les nouveaux modes de DM sur d'autres télescopes?

Ou encore des améliorations pour les programmes comme :

- Rendre la prise en main plus facile de FFTrial avec plus de texte ou mettre plus en évidence les variables.
- Atténuer la différence entre les matrices de PASTIS générées en intensité et champ électrique.
- Paralléliser la génération des modes et des champ électriques.

VI.3.c Personnelle

J'ai énormément apprécié de travailler au LAM au quotidien avec l'équipe du GRD, et je n'aurait jamais assez de mots pour les remercier de l'accueil qu'ils m'ont fait. Ce fut une vraie bulle d'air dans ce contexte sanitaire.

Ma volonté de vouloir travailler dans l'instrumentation pour astronomie et le spatial n'en que renforcé. Cette année universitaire en me laissant (encore) d'explorer m'a permis de choisir vers quoi je veux vraiment me spécialiser. Je veux persévérer dans les domaines de la haute résolution angulaire et l'imagerie à haut contraste qui sont encore d'immenses chantiers de recherches et terrain de jeu de l'AO. Mon projet est de faire de l'ingénierie et développer.

A l'écriture de ces lignes je suis toujours à la recherche d'un contrat de travail ou doctoral.

Figure 45: Photo de la journée de recherche d'une météorite en Camargue avec les Moignons éternés pour le projet Fireball Recovery and Inter Planetary Observation Network (FRIPON)

Références

Bruno, G., & Krafft, Z. (1587). *De progressu et lampade venatoria logicorum ad promptè atque copiosè de quocumque proposito problemate disputandum* iordanus brunus nolanus. Retrieved from <https://books.google.fr/books?id=VLyLAQAACAAJ>

Descartes, R. (1637). *Discours de la methode pour bien conduire sa raison, & chercher la verité dans les sciences. Plus la Dioptrique. Les Meteores. Et la Geometrie. – Qui sont des essais de cete Methode* (R. Descartes, Ed.). De l'Imprimerie de Ian Maire. Retrieved from https://archive.org/details/bub_gb_p6Uz87poRdIC

Gavel, D. T. (2003). Suppressing anomalous localized waffle behavior in least squares wavefront reconstructors. In P. L. Wizinowich & D. Bonaccini (Eds.), *Adaptive optical system technologies ii* (Vol. 4839, pp. 972 – 980). SPIE. Retrieved from <https://doi.org/10.1117/12.459686>

Goodman, J. W. (2005). Introduction to fourier optics. *Introduction to Fourier optics, 3rd ed., by JW Goodman. Englewood, CO: Roberts & Co. Publishers, 2005, 1.*

Guyon, O. (2011). High performance coronagraphy for direct imaging of exoplanets. *EPJ Web of Conferences, 16*, 03001. Retrieved from <https://doi.org/10.1051/epjconf/20111603001> doi: 10.1051/epjconf/20111603001

Kasdin, N. J., Bailey, V. P., Mennesson, B., Zellem, R. T., Ygouf, M., Rhodes, J., ... Lupu, R. E. (2020). The Nancy Grace Roman Space Telescope Coronagraph Instrument (CGI) technology demonstration. In M. Lystrup, M. D. Perrin, N. Batalha, N. Siegler, & E. C. Tong (Eds.), *Space telescopes and instrumentation 2020: Optical, infrared, and millimeter wave* (Vol. 11443, pp. 300 – 313). SPIE. Retrieved from <https://doi.org/10.1117/12.2562997>

Krist, J., Riggs, A. J., McGuire, J., Tang, H., Amiri, N., Gutt, G., ... Zhou, H. (2017). WFIRST coronagraph optical modeling. In S. Shaklan (Ed.), *Techniques and instrumentation for detection of exoplanets viii* (Vol. 10400, pp. 9 – 25). SPIE. Retrieved from <https://doi.org/10.1117/12.2274792>

Laginja, I., Soummer, R., Mugnier, L. M., Pueyo, L., Sauvage, J.-F., Leboulleux, L., ... Knight, J. S. (2021, Mar). Analytical tolerancing of segmented telescope co-phasing for exo-earth high-contrast imaging. *Journal of Astronomical Telescopes, Instruments, and Systems, 7*(01). Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1117/1.JATIS.7.1.015004> doi: 10.1117/1.jatis.7.1.015004

Leboulleux, L. (2018). *Optimal wavefront control for high-contrast imaging - Application to cophasing of segmented mirrors* (Theses, Aix-Marseille Université). Retrieved from <https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-02167863>

Lyot, B. (1932, January). Étude de la couronne solaire en dehors des éclipses. avec 16 figures dans le texte. *Zeitschrift für Astrophysik, 5*, 73. Retrieved from <http://articles.adsabs.harvard.edu/full/1932ZA.....5...73L>

Madec, P.-Y. (2012, 07). Overview of deformable mirror technologies for adaptive optics and astronomy. *Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 8447*, 05-. doi: 10.1117/12.924892

Martinez, P., Beaulieu, M., Barjot, K., Guyon, O., Gouvret, C., Marcotto, A., ... N'Diaye, M. (2020, March). Design and manufacturing of a multi-zone phase-shifting coronagraph mask for extremely large telescopes. *Astronomy and Astrophysics - A&A, 635*, A126. Retrieved from <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02899005> doi: 10.1051/0004-6361/201936903

- Mawet, D. (2015). *High contrast imaging i: introduction to coronagraphy (history, principles, gamut)*. Retrieved from https://sites.astro.caltech.edu/~dmawet/teaching/2015-2016/ay122a_hci_v1.pdf
- Mayor, M., & Queloz, D. (1995, November). A Jupiter-mass companion to a solar-type star. *Nature*, 378(6555), 355-359. Retrieved from <https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1995Natur.378..355M> doi: 10.1038/378355a0
- Mazoyer, J., Pueyo, L., N'Diaye, M., Fogarty, K., Zimmerman, N., Soummer, R., ... Norman, C. (2018, January). Active Correction of Aperture Discontinuities-Optimized Stroke Minimization. II. Optimization for Future Missions. *Astronomical Journal*, 155(1), 8. Retrieved from <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02307882> doi: 10.3847/1538-3881/aa91d7
- Milani, K., Douglas, E. S., & Ashcraft, J. (2021, August). Updated simulation tools for Roman coronagraph PSFs. *arXiv e-prints*, arXiv:2108.10924.
- Nemati, B., Stahl, H. P., Stahl, M. T., Ruane, G. J. J., & Sheldon, L. J. (2020). Method for deriving optical telescope performance specifications for Earth-detecting coronagraphs. *Journal of Astronomical Telescopes, Instruments, and Systems*, 6(3), 1 – 42. Retrieved from <https://doi.org/10.1117/1.JATIS.6.3.039002> doi: 10.1117/1.JATIS.6.3.039002
- Por, E. H. (2020). *Novel approaches for direct exoplanet imaging* (Theses, Universiteit Leiden). Retrieved from <https://hdl.handle.net/1887/138516>
- Riggs, A. J. E., Moody, D., Gersh-Range, J., Sirbu, D., Belikov, R., Bendek, E., ... Zimmerman, N. T. (2021). *Flight mask designs of the roman space telescope coronagraph instrument*.
- Schwartz, N., Correia, C., & Sauvage, J.-F. (2008). *Superphoton et le jeu de l'OA*. Retrieved from <https://www.dailymotion.com/video/xaxjeh>
- Wolszczan, A., & Frail, D. (1992, January). A planetary system around the millisecond pulsar PSR125. *Nature*, 355, 145–147. Retrieved from <https://doi.org/10.1038/355145a0> doi: 110.1038/355145a0

Liens

Codes

[NFC]	FouFourier	https://github.com/ivalaginja/FouFourier
[NFC]	FFTrial	https://github.com/davidbourgeois/FFTrial
[PDW]	webbPSF	https://github.com/davidbourgeois/webbpsf
	PASTIS	https://github.com/spacetelescope/PASTIS
[PPG]	RST CGI implementation	https://github.com/spacetelescope/PASTIS/pull/105
[PPG]	Fix DH_mask in RST code	https://github.com/spacetelescope/PASTIS/pull/106
[PPG]	Implement E-field matrix generation for RST	https://github.com/spacetelescope/PASTIS/pull/108
[PTC]	Optimize DH_mask performances	https://github.com/spacetelescope/PASTIS/pull/110
[PTC]	Telescop class and generalization	https://github.com/spacetelescope/PASTIS/pull/112
[RPA]	PASTIS analysis and mode canibalization for RST	https://github.com/spacetelescope/PASTIS/pull/113

Présent dans le document³³

LAM	https://www.lam.fr/le-laboratoire/article/presentation
GRD	https://www.lam.fr/recherche-14/groupe-r-d-optique-instrumentation/
Catalogue d'exoplanètes	http://exoplanet.eu/catalog/
Language Orienté Objet pour Python	https://courspython.com/classes-et-objets.html
Template	https://overleaf.com/latex/templates/erigrd-2-dot-0-deliverable-template/nhkzscrmxscm

Autres liens utiles

Journal du stage	https://docs.google.com/document/d/13WxakKizHwtPhwtMjDkjgvM2icO99_7XqIW2skvCaDs/edit?usp=sharing
------------------	---

³³Par ordre d'apparition

Autres tables

Liste des figures

Figure 1 : Organigramme de fonctionnement du LAM.....	6
Figure 2 : Logos du GRD et GRD coffee	7
Figure 3 : Photo du bureau des stagiaire sous le chant des cigales.....	8
Figure 4 : Photo d'un des tableaux de la semaine 17 exposant les livrables attendus.....	9
Figure 5 : Graphique Masse/Semi-grand-axes des exoplanètes selon la méthode de détection Source : https://exoplanetarchive.ipac.caltech.edu/	11
Figure 6 : Illustration de la difficulté à trouvé le photon émis de la planète (le pixel noir) par rapport au 10 milliard de photons émis par son étoile hôte	12
Figure 7 : Illustration de quelques méthodes de détection (Por, 2020)	13
Figure 8 : Posters de la NASA pour les mission spatiales : Hubble, JWST, RST (ex-WFIRST) et LUVUOIR (de gauche à droite)	13
Figure 9 : Schémas d'une lentille convergeante (à gauche) et d'un montage afocal (à droite).	16
Figure 10 : Prix Nobel à Hergé pour son Télescope sans diffraction.....	16
Figure 11 : Arbre phylogénétique des coronographes (Guyon, O., 2011).....	18
Figure 12 : Liste de coronographes en activités avec quelques caractéristiques (Mawet, 2015)	19
Figure 13 : Schéma de propagation d'une onde à travers un CLC avec les masques en amplitude et les réponses en intensité (Por, 2020)	19
Figure 14 : Illustration de la PSF directe (gaiuche) et coronographique (centre), et avec son Dark Hole (droite), du SPC_F770 du CGI de RSTsimuler avec WebbPSF	21
Figure 15 : Extreme-AO slide d'Olivier Guyon lors du CfAO 2021	22
Figure 16 : cube de progression	23
Figure 17 : Diffraction d'une pupille circulaire avec FFtrial	24
Figure 18 : Diffraction de la pupille de JWST avec FFtrial.....	24
Figure 19 : Introduction de plusieurs aberrations du 2ème et 3ème ordres dans le champ électrique .	25
Figure 20 : Intensité les différents plans du CLC avec FFtrial.....	25
Figure 21 : PSF coronographique avec DH dans le FP après la propagation d'un CLC avec FFtrial ..	26
Figure 22 : Introduction de fortes aberrations (tip-tilt à gauche, defocus et astigmatisme à droite) dans le champ électrique incident du CLC	26
Figure 23 : Chemins optique du CGI (Kasdin et al., 2020).....	30
Figure 24 : Pupille du RST (à gauche) et un LS du CGI sans araignée (à droite) dans WebbPSF	32
Figure 25 : Contraste des PSF non-aberré (à gauche) DISKSPC avec le filtre à 721 nm, (à droite) du SPC à 770 nm du CGI de RST simuler avec WebbPSF	32
Figure 26 : Figure de la coupe d'un DM avec des aberrations dans 3 actuateurs du CGI de RST avec WebbPSF. Amplitudes injectés a1 à +20 µm, a2 au repos et a3 à +10 µm (à gauche), b1 à -1.5 nm, b2 à +1.5 mm et a3 à -1.5 nm (à droite).....	33
Figure 27 : Grille d'actuateurs visible avec la phase dans le PP du CGI de RST simulé avec WebbPSF avec un DM (à gauche) couvrant toute la pupille, (à droite) un DM couvrant la moitié de la pupille.	33
Figure 28 : Transmission dans les différent plans avec 2 actuateurs poussés sur un des DM avec le SPC_F770 du CGI de RST simulé avec WebbPSF	34
Figure 29 : (De gauche à droite) Intensité après le FPM phase après le LS et intensité dans FP final de FP avec le SPC_F770 du CGI de RST simuler avec WebbPSF.....	34
Figure 30 : Réponses OPD du DM avec du 'pitch-scaling' avec une taille de 4x4 (en haut) et 24x24 actuateurs (en bas) du CGI de RST simuler avec WebbPSF.....	35
Figure 31 : Graphique logarithmique du contraste en fonction de l'amplitude d'un actuateur au centre de la pupille	36

Figure 32 : Illustration de comment se comporte la phase d'une onde quand elle rencontre un actuateur proche ou supérieur à sa longueur d'onde λ	36
Figure 33 : Représentation graphique des matrices de contraste (à gauche) et des matrices PASTIS générées en intensité (à droite) avec le SPC_F770 (en haut) et le DISKSPC_F721 (en bas) de RST	39
Figure 34 : Différence entre la génération en intensité et par champ électrique sur LUVOIR (à gauche) et une matrice réduite de RST à l'échelle $1e-10$ (à droite)	41
Figure 35 : Fonctionnement à haut niveau de la génération de PASTIS	42
Figure 36 : Matrices de PASTIS généré en intensité avec un SPC_F770 et du CGI de RST en faisant varier la taille d'un DM tronqué (de gauche à droite et de haut en bas) 10x10, 12x12, 18x18, 24x24	45
Figure 37 : hockeystick du le SPC_F770 de RST avec PASTIS.....	46
Figure 38 : Valeurs propres de PASTIS pour le SPC_F770 (à gauche) et le DISKSPC_F721 du RST de leurs matrices de PASTIS respectifs	47
Figure 39 : Coefficient ad-hock appliqué pour corriger la différence entre la matrice de PASTIS et la simulation E2E	48
Figure 40 : 144 premiers modes injectés dans le DM de la matrice de PASTIS SPC_F770 de RST par PASTIS.....	49
Figure 41 : 96 premier modes injectés dans le DM de la matrice de PASTIS, DISKSPC_F721 du CGI de RST.....	50
Figure 42 : 144 premiers modes de la matrice de PASTIS, dans le FP SPC_F770 de RST par PASTIS	51
Figure 43 : 96 premier modes de PASTIS, dans le FP DISKSPC_F721 du CGI de RST	52
Figure 44 : Logo de PASTIS proposé lors de mon stage.....	53
Figure 45 : Photo de la journée de recherche d'une météorite en Camargue avec les Moignons énervés pour le projet FRIPON.....	54

Liste des tableaux

Tableau 1 : Liste et nomenclature des livrables attendus.....	10
Tableau 2 : Liste des techniques les prolifiques de recherche d'exoplanètes, avec leur contraintes et les potentiels informations obtenu avec.	12
Tableau 3 : Différents modèles optiques et leurs propriétés associées.....	15
Tableau 4 : Fonctions optique et plans.....	17
Tableau 5 : Spécifications du livrable [NFC].....	24
Tableau 6 : Liste des fonctions avec leurs entrées/sorties pour calculer le contraste dans FFrial....	26
Tableau 7 : Test du livrable [NFC].....	27
Tableau 8 : Quatre modes de propagation coronographiques simplifiés du CGI de RST (Kasdin et al., 2020).....	30
Tableau 9 : Spécifications du livrable [PDW].....	31
Tableau 10 : Modes de propagation coronographique de CGI présent dans WebbPSF.....	31
Tableau 11 : Test du livrable [PDW].....	37
Tableau 12 : Spécifications du livrable [PPG].....	37
Tableau 13 : Test du livrable [PPG].....	38
Tableau 14 : Spécifications du livrable [DPG].....	38
Tableau 15 : Test du livrable [DPG].....	38
Tableau 16 : Temps de calcul des simulations en intensité.....	40
Tableau 17 : Spécifications du livrable [PTC].....	43
Tableau 18 : Mode de coupure entre le régime linéaire et cloche selon le nombre actuateurs dans le DM.....	47
Tableau 19 : Spécifications du livrable [SBG].....	66
Tableau 20 : Test du livrable [SBG].....	66
Tableau 21 : Spécifications du livrable [RRS].....	66
Tableau 22 : Test du livrable [RRS].....	66
Tableau 23 : Spécifications du livrable [exemple].....	69
Tableau 24 : Test du livrable [exemple].....	69

Liste des abréviations

4QPM	4-Quadrant Phase-Mask <i>Masque de Phase à 4 quadrants</i>
AMU	Aix Marseille Université
AO	Adaptive Optics <i>Optique Adaptative</i>
APLC	Apodized Pupil Lyot Coronagraph <i>Coronographe de Lyot Apodisé</i>
CeSAM	Centre de donnéeS Astrophysiques de Marseille
CfAO	Center for Adaptive Optics Centre d'Optique Adaptative
CGI	Coronagraph Instrument <i>Instrument Coronographique</i>
CLC	Classical Lyot Coronagraph <i>Coronographe classique de Lyot</i>
CNRS	Centre national de la recherche scientifique
CoRoT	Convection, Rotation et Transits planétaires
CSA	Canadian Space Agency <i>Agence spatiale canadienne</i>
DH	Dark Hole <i>Zone sombre</i>
DM	Deformable Mirror <i>Miroir Déformable</i>
E2E	end-to-end <i>De Bout en Bout</i>
ECLIPS	Extreme Coronagraph for Living Planetary Systems <i>Coronographe Extrême pour les Systèmes Planétaires abritant la Vie</i>
ELT	Extremely Large Telescope <i>Télescope Géant</i>
ESA	European Space Agency <i>Agence Spatiale Européenne</i>
ESO	European Southern Observatory <i>Observatoire Européen Austral</i>
FFT	Fast Fourier Transform <i>Transformée de Fourier Rapide</i>
FP	Focal Plane Plan Focal
FPM	Focal Plane Mask <i>Masque de Plan Focal</i>
FRIPON	Fireball Recovery and Inter Planetary Observation Network <i>Réseau de Récupération de Boules de feu et d'Observation Interplanétaire</i>

FT	Fourier Transform <i>Transformée de Fourier</i>
GECO	Galaxies, Étoiles et COsmologie
GRD	Groupe de Recherche et Développement
GSP	Groupe Systèmes Planétaires
HabEx	Habitable Exoplanet Observatory <i>Observatoire des Exoplanètes Habitables</i>
HiCAT	High-contrast Imager for Complex Aperture Telescopes <i>Imageur à Haut-contraste pour les Télescopes à Ouverture Complexe</i>
HLC	Hybrid Lyot Coronagraph <i>Coronographe Hybrid de Lyot</i>
IR	InfraRouge
IWA	Inner Working Area Zone de travail basse
JWST	James Webb Space Telescope <i>Télescope spatial James Webb</i>
LAM	Laboratoire d'Astrophysique de Marseille
LS	Lyot Stop
LUVOIR	Large UV/Optical/Infrared Surveyor <i>Grand arpenteur dans l'UV, l'optique et l'infrarouge</i>
MIRI	Mid InfraRed Instrument <i>Instrument pour l'IR Moyen</i>
NASA	National Aeronautics and Space Administration <i>Administration nationale de l'aéronautique et de l'espace</i>
NIRCam	Near-InfraRed Camera <i>Caméra pour l'IR Proche</i>
OBSPM	Observatoire de Paris Meudon
OHP	Observatoire de Haute-Provence
ONERA	Office National d'Études et Recherches Aérospatiales
OPD	Optical Path Difference Différence de marche
OSAE	Outils et Systèmes de l'Astronomie et de l'Espace
OTF	Optical Transfer Function <i>Fonction de Transfert Optique</i>
OWA	Outer Working Area Zone de travail haute <i>Coronographe de Phase de Lyot Apodisé en plan pupille</i>
PASTIS	Pair-based Analytical model for Segmented Telescope Imaging from Space <i>Modèle analytique par paires pour l'imagerie des télescopes spatiaux segmenté</i>
PIAACMC	Phase-Induced Amplitude Apodization Complex Mask Lyot Coronagraph <i>Coronographe de Lyot avec Apodisation d'Amplitude Induite par Phase et Masque Complexe</i>
POO	Programmation orientée objet
PP	Pupil Plane <i>Plan Pupille</i>

PR	Pull Request <i>Demande d'Extraction</i>
PSF	Point Spreading Function <i>Fonction d'étalement du point</i>
RST	Nancy Grace Roman Space Telescope <i>Télescope Spatial Nancy Grace Roman</i>
SoHO	Solar and Heliospheric Observatory <i>Observatoire Solaire et Héliosphérique Société des Ingénieurs en Instrumentation Photo-Optique</i>
SPC	Shaped Pupil Coronagraph <i>Coronographe à Pupille Coupée</i>
STScI	Space Telescope Science Institute <i>Institut des Sciences du Télescope Spatial</i>
SU	Sorbonne Université
UMR	Unité Mixte de Recherche
UV	Ultra-Violet
VISTA	Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy <i>Télescope Arpenteur du Visible et l'Infrarouge pour l'Astronomie</i>
VLT	Very Large Telescope <i>Très Grand Télescope</i>
WFE	Wavefront Error <i>Aberrations du front d'onde</i>
WFSC	Wavefront Sensing and Control <i>Senseur et Correcteur de front d'onde</i>
WFIRST	Wide Field Infrared Survey Telescope <i>Télescope Arpenteur Infrarouge à Grand Champ</i>

Annexes

Plannings prévisionnelles

Prévisionnelle

Nomenclature	Description de la spécification

Table 19: Spécifications du livrable [SBG]

Nomenclature	Description du test	Résultats

Table 20: Test du livrable [SBG]

Nomenclature	Description de la spécification
RRS.I	Satisfaire les experts
RRS.I.1	Posez les problématiques et y répondre
RRS.I.2	Répondre à tous les commentaires et exigences écrits
RRS.I.3	Tous les documents extérieur doivent être sourcés
RRS.II	Compréhensible pour les néophytes
RRS.II	Doit comporter une introduction et une conclusion
RRS.II	Tout les concepts doit avoir une explication
RRS.II	Tous les termes des équations doivent être explicité
RRS.IV	Orientation systèmes
RRS.IV1	Planning prévisionnelle et
RRS.IV1	Spécification et test pour tous les livrables
RRS.V	Le Français doit être compréhensible
RRS.VI	Mise en forme correcte
RRS.VI.1	Format pdf en A4
RRS.VI.2	Marge d'impressions
RRS.VI.3	Police d'écriture entre 10 et 14 pt pour le corps
RRS.VI	La longueur doit être comprise entre 40 et 80 pages toute page confon- dus
RRS.VI	Plus de des 2/3 du documents sont le corps (Introduction à conclusion)
RRS.VI	Plus de de la moitié du corps parle de ma contribution et de mes résultats

Table 21: Spécifications du livrable [RRS]

Nomenclature	Description du test	Résultats
RRS.1	Relecture par mes superviseurs avec les questions suivant : Les problématiques sont-elles posés? Le contenu répond-t-il aux problématique?	Oui

Table 22: Test du livrable [RRS]

Candidature

Offre

– Offre de stage au LAM –

ExoEarth imaging with LUVOIR Space Segmented Telescope coronagraphy

Lieu : Laboratoire d'Astrophysique de Marseille (LAM; <https://www.lam.fr/>)
Durée : 4 à 6 mois
Début de stage : Mars-Avril 2021 (flexible)
Niveau : Master 2
Superviseur : Iva Laginja (Doctorant – iva.laginja@lam.fr)

Contexte

One of the most vigorously followed goals in astronomy today is to image an Earth-like exoplanet. While there are several ways viable for exoplanet detection, only the method of direct imaging will allow us to gather light from these extra-solar systems directly, giving us the possibility study the planet's chemical composition of its atmosphere and look for the presence of biomarkers. Trying to satisfy the requirements of high angular resolution and imaging at deep contrasts, only large observatories from space will be able to achieve this goal, which can feasibly be implemented only by building segmented primary mirrors. This segmentation introduces diffractive effects into the optical system that make high-contrast imaging harder, requiring adapted solutions in coronagraphy and wavefront sensing and control (WFS&C). On top of this, we need to control the segmented surface to a fraction of the operating wavelength to be able to compensate for cophasing errors.

To effectively tackle this problem, careful modeling and simulations need to be performed, and complemented with data analysis from testbed experiments. LAM maintains an ongoing collaboration with the [Russell B. Makidon Optics Laboratory](#), which is located at the Space Telescope Science Institute in Baltimore, USA. The workhorse optical bench of the Makidon lab is the High-contrast imager for Complex Aperture Telescopes (HiCAT) testbed, with the goal to investigate the observatory performance of a segmented coronagraph system. The main components of this testbed are coronagraph masks depending on the coronagraph used, and three deformable mirrors, one segmented and two continuous, implementing a full system of a coronagraph with WFS&C strategies, aiming at reaching a contrast of $\sim 1e-7$ on an obscured, segmented aperture. Currently, the testbed implements the pair-wise estimator to sense the E-field and then controls the deformable mirrors (DM) thorough the stroke minimization algorithm to iteratively converge at the current best contrast. This testbed can be operated in two different coronagraph modes: a classical Lyot coronagraph (CLC) and an Apodized Pupil Lyot Coronagraph (APLC).

The focus of the collaboration is to investigate the impact of segmentation errors on the image contrast and its robustness to environmental and optical changes. To this end, the already existing data from HiCAT offers an avenue for coronagraphic image analysis, accompanied by modeling of impact factors that influence the optical system. The Pair-based Analytical model for Segmented Telescopes Imaging from Space (PASTIS), developed by the team, poses a basis for systematic investigation of these questions by application and adaptation of the model to new used-cases.

Travail de stage

During this internship, the student will join the [GRD team](#) at Laboratoire d'Astrophysique de Marseille. In particular, he will be in daily contact with Iva Laginja (PhD student) and Jean-François Sauvage (Researcher). The internship will consist in analyzing data acquired on the HiCat testbed over the last

2 years, and to understand the performances of the testbed and its main limitations. This analysis is complementary to the PhD of Iva Laginja, who is developing a new method to precisely describe the performance of future very high contrast instrument for space (LUVOIR).

- 1) Bibliography on high contrast imaging (existing and future projects, testbeds around the world, wavefront control methods used to obtain high contrast)
- 2) Understand the HiCAT testbed and the type of data produced
- 3) Analyse the performance of the wavefront control methods across a number of parameters (temperature stability, bench alignment, type of components...)
- 4) Depending on the planning of the internship and the status of the PhD project, use this analysis to consolidate the estimation of performance of future very high contrast space mission.
- 5) Depending on the internship interest, a part more linked to the mathematical model of performance based on a generalisation of PASTIS tool to continuous DM is also proposed.

Fig. 1: Intensity response of aberrated telescope segments with an APLC

Niveau d'études et compétences

Ce stage s'adresse à des étudiants de Master 2 et/ou en dernière année d'école d'ingénieur, de préférence avec une spécialisation en physique, optique, instrumentation pour l'astronomie ou des sujets connexes.

Une expérience avec Python et/ou Git est préférable ; un niveau basique d'anglais est demandé.

Durée et gratification

Le stage peut durer entre 4 et 6 mois en fonction du cursus de l'étudiant(e). Une gratification mensuelle de ~550€ est prévue.

Candidature

Les candidats sont invités à envoyer par e-mail une lettre de motivation d'une page et un curriculum vitae à Iva Laginja (iva.laginja@lam.fr). La date butoir pour les candidatures est fixée au **31 janvier 2021**. Les recherches de candidatures continueront néanmoins jusqu'à obtenir un candidat.

Bibliographie

- HiCAT: Soummer et al. (2018), N'Diaye et al. (2013)
- PASTIS: Laginja et al. (2019), Leboulleux et al. (2018)
- GRD Team web page : <https://www.lam.fr/recherche-14/r-d-optics-group>
- Makidon Lab web page: <https://www.stsci.edu/stsci-research/research-topics-and-programs/russell-b-makidon-optics-laboratory>

Nomenclature	Description de la spécification
--------------	---------------------------------

Table 23: Spécifications du livrable [exemple]

Nomenclature	Description du test	Résultats
--------------	---------------------	-----------

Table 24: Test du livrable [exemple]

Contexte

Le soir du 16 février, Christelle El Najjar démission de son stage au LAM pour un autre stage à Thalès, et préviens la promotion via les réseaux sociaux. J'écris une candidature pour le lendemain dans un anglais hésitant

Le Mercredi, Février 17, 2021 09:58 CET, David Bourgeois <david.bourgeois@obspm.fr> a écrit:

Dear Iva Laginja,
 Due to withdrawal of Ms El Najjar, I would apply to your internship offer: "ExoEarth imaging with LUVUOIR Space Segmented Telescope coronagraphy". My CV and corresponding cover letter can be found in the attachment of this mail. Despite the health context, I hope, we will meet soon.
 Kind regards.

Le Jeudi, Février 18, 2021 14:44 CET, Iva LAGINJA <iva.laginja@lam.fr> a écrit:

Hello David,
 we are interested to get to know you in person, in a video meeting interview, for the open internship with Jean-François and me. This will take about half an hour and be conducted in English. Would you be available next week Wednesday or Thursday in the afternoon for this? E.g.:
 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 on Wednesday
 14:00, 14:30, 16:00, 16:30 on Thursday

Best,
 Iva Laginja
 – Iva Laginja
 PhD candidate
 ONERA/Laboratoire d'Astrophysique de Marseille (LAM), France
 iva.laginja@lam.fr
<https://orcid.org/0000-0003-1783-5023>

Le Jeudi, Février 18, 2021 19:37 CET, Iva LAGINJA <david.bourgeois@obspm.fr> a écrit:

Hello Iva,
 Thank you for your answer, I will be glad to meet you. The best will be Thursday at 2:30 pm, which conferencing software we will use?
 Kind regards.

Le Lundi, Mars 01, 2021 23:51 CET, Iva LAGINJA <iva.laginja@lam.fr> a écrit:

Hello David,
 we are pleased to tell you that we are offering you to take the internship at LAM with us.
 We will follow up with you about administrative steps in the coming days.

Best,
 Iva
 – Iva Laginja
 PhD candidate
 ONERA/Laboratoire d'Astrophysique de Marseille (LAM), France
 iva.laginja@lam.fr
<https://orcid.org/0000-0003-1783-5023>

Bilan des candidatures

	Envoyée	Reçu un retour	Entretiens passés
Offres	11	9	4
Spontanée	5	4	0
Total	16	13	4

CV

BOURGEOIS DAVID
5 pl. Joseph Frantz
B1 039
92100 Boulogne-Billancourt
David.Bourgeois@obspm.fr
06.67.06.87.11

C/C++ ■■■■■
Fortran ■■■■
Python ■■■■
Basic ■■■■
R ■■■■

FR C2/EN B2

7 years drama
LPNHE research internship
Supported for graduates
AMOSAE treasurer

[linkedin.com/in/david-bourgeois-54ba8417a/](https://www.linkedin.com/in/david-bourgeois-54ba8417a/)

Space-based Systems Engineer

#Optic #Automatic #ParisObservatory #Internship #Curious #Persevering

<p>Master's degree OSAE Make ground/space instrumentation, Systems Engineering, Computed, Project approach. Specialization: Optic and automatic</p>	<p>Bachelor's degree in Physic Physic Basic, Analyze, Modeled and solved, Carried out experiments, Metrology, Technology, Mathematical tools, Research.</p>	<p>Artistic studies Creativity, Adobe Suite, Plastic Research.</p>
<p>Paris Observatory, Meudon</p>	<p>Sorbonne University UPMC, Paris</p>	<p>LISAA, Paris</p>
<p>2020</p>	<p>2019</p>	<p>2017</p>
<p>Internship</p>	<p>Real Estate Peregrine, Serris</p>	<p>Paris airports, Orly Alysia groupe 3S</p>
	<p>Commercial director Build transaction pole, Recruited and trained 5 sellers, Company communication.</p>	<p>Baggage handler/driver Baggage / freight, did ground operations, Airplane and airport infrastructure knowledge</p>

OSAE: Astronomical and Space-based Systems Engineering
UPMC: University Pierre et Marie Curie
UPPA: University of Pau des Pays de l'Adour
LISAA: The Higher Institute of Applied Arts

WFS: World Flight Services
LPNHE: Nuclear Physics and High Energies Laboratory
AMOSAE: Master OSAE Association

Lettre de motivation

ExoEarth imaging with LUVOIR Space Segmented Telescope coronagraphy

Mr. Bourgeois David

5 place Joseph Frantz
B1 039
92100 Boulogne-Billancourt

06.67.06.87.11
david.bourgeois@obspm.fr

Ms. Iva Laginja

Laboratoire d'Astrophysique de Marseille
Pôle de l'Étoile Site de Château-Gombert
38, rue Frédéric Joliot-Curie
13388 Marseille cedex 13

04.91.05.59.00
iva.laginja@lam.fr

Dear Iva Laginja,

Please accept this cover letter to demonstrate my interest about your internship offer: «ExoEarth imaging with LUVOIR Space Segmented Telescope coronagraphy» in your institution for a 6-month internship starting mid-March 2021.

I am a student in the 2nd year of the master's degree « Astronomical and Space-based Systems Engineering » (OSAE) at Paris Observatory. My wish is to join the space engineering's family to contribute to this new era of space conquest. Knowing your structure through my education at the Paris Observatory, it is naturally, I turn to a laboratory with a solid reputation in ground/space instrumentation, particularly in adaptive optics. Further confirmed by the development of the world's largest deformable mirror with the ELT for ESO. To this end, an internship in your research unity will be an undeniable asset for the rest of my career to complete my specialization in optics and automatic.

Your job listing mentions fields of high-contrast imager and coronagraphy on a space segment. In this sense, I have participated in major international projects such as METEORIX and C2ERES DOCK. In addition, I also worked on a framed project on adaptive optics during a whole semester at Sorbonne University and during another follow-up specialization at Paris Observatory. As mentioned, I have good knowledge about python and astropy libraires. In addition, I developed in autonomy a program of numerical simulation of a stable solar system over 300 years with 12 bodies. To do this I implemented an integrative Runge-Kutta method in the order N to adaptive step in C++. I would be glad to introduce it at our next meeting.

My student's background has been enriched by professional experiences that bring me to work at the airport as baggage handler, or as commercial director in real estate. These paths give me the way to collaborate on many team projects and to acquire a good knowledge of the professional environment and requirements. Essential soft skills for a quick insertion into your already team. In addition to my skills and support this letter I invite you to ask additional references concerning me to Mr. Barjot. And I therefore propose to contact me to meet during an interview.

Kind regards.

February 17th, Written at Boulogne-Billancourt.
Bourgeois David

Template

This following template has been modified by Bourgeois David you can find original one here: <https://overleaf.com/latex/templates/erigrd-2-dot-0-deliverable-template/nhkzscrmxscm>

Consortium

Disclaimer

All information provided reflects the status of the ERIGrid 2.0 project at the time of writing and may be subject to change.

Neither the ERIGrid 2.0 Consortium as a whole, nor any single party within the ERIGrid 2.0 Consortium warrant that the information contained in this document is capable of use, nor that the use of such information is free from risk. Neither the ERIGrid 2.0 Consortium as a whole, nor any single party within the ERIGrid 2.0 Consortium accepts any liability for loss or damage suffered by any person using the information.

This document does not represent the opinion of the European Community, and the European Community is not responsible for any use that might be made of its content.

Copyright Notice

© 2021 by the authors, the ERIGrid 2.0 consortium. This work is licensed under a "CC BY 4.0" license.

